

Innovative Academy
Research Support Center

8(08)

ZAMONAVIY DUNYODA
INNOVATION
TADQIQOTLAR:
NAZARIYA VA AMALIYOT

RESPUBLIKA
ILMIY-AMALIY
KONFERENSIYASI

OpenAIRE

zenodo

INTERNET
ARCHIVE

OPEN ACCESS

innacademy.uz

**«INNOVATIVE ACADEMY» ILMIY TADQIQOTLARNI
QO'LLAB-QUVVATLASH MARKAZI**

**«ZAMONAVIY DUNYODA INNOVATSION TADQIQOTLAR:
NAZARIYA VA AMALIYOT»NOMLI № 08-SONLI ILMIY, MASOFAVIY,
ONLAYN KONFERENSIYASI**

**ILMIY-ONLAYN KONFERENSIYA TO'PLAMI
СБОРНИК НАУЧНЫХ-ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦИЙ
SCIENTIFIC-ONLINE CONFERENCE COLLECTION**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5759492>

OpenAIRE

OPEN ACCESS

zenodo

INTERNET
ARCHIVE

innacademy.uz

«ZAMONAVIY DUNYODA INNOVATSION TADQIQOTLAR: NAZARIYA VA AMALIYOT» NOMLI № 08-SONLI ILMIY, MASOFAVIY, ONLAYN KONFERENSIYASI

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI PREZIDENTINING 2020 YIL 2-MART KUNGI «ILM, MA'RIFAT VA RAQAMLI IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH YILI»DA AMALGA OSHIRISHGA OID DAVLAT DASTURI TO'G'RISIDA»GI FARMONIDA KO'ZDA TUTILGAN VAZIFALARNI IJROSINI TA'MINLASH MAQSADIDA «INNOVATIVE ACADEMY RSC» MCHJ TOMONIDAN TA'SIS ETILGAN «EURASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH (EJAR)» ILMIY-USLUBIY JURNALINING (O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI PREZIDENTI ADMINISTRATSİYASI HUZURIDAGI AXBOROT VA OMMAVIY KOMMUNIKASIYALARNI RIVOJLANTIRISH AGENTLIGINING 1415-SONLI GUVOHNOMA HAMDA ISSN 2181-2020, WWW.INNACADEMY.UZ VEB SAYTI) «ZAMONAVIY DUNYODA INNOVATSION TADQIQOTLAR: NAZARIYA VA AMALIYOT» NOMLI ILMIY, MASOFAVIY, ONLAYN KONFERENSIYASI E'LON QILINADI.

KONFERENSIYA TO'PLAMI ZENODO, OPEN AIRE, OPEN ACCESS VA INTERNET ARCHIVE BAZALARIDA INDEKSLANADI. KONFERENSIYA TO'PLAMIGA DOI RAQAMI BERILADI. KONFERENSIYA TO'PLAMIGA QUYIDAGI YO'NALISHLAR BO'YICHA MAQOLALAR QABUL QILADI:

1. ANIQ FANLAR
2. TABIIY FANLAR
3. TEXNIKA FANLARI
4. PEDAGOGIKA FANLARI
5. IJTIMOYIY-GUMANITAR FANLAR
6. TIBBIYOT FANLARI
7. IQTISOD FANLARI

ESLATMA! KONFERENSIYA MATERIALLARI TO'PLAMIGA KIRITILGAN MAQOLALARDAGI RAQAMLAR, MA'LUMOTLAR HAQQONIYLIGIGA VA KELTIRILGAN IQTIBOSLAR TO'G'RILIGIGA MUALLIFLAR SHAXSAN JAVOBGARDIRLAR.

MUNDARIJA:

THE MILITARY GOVERNMENT OF THE SHAYBANIYA PERIOD	5
Rashidov Jamoliddin Mahmudovich.....	5
ДИНИЙ МЕЪЁРЛАР БУЗИЛИШИНING ИЖТИМОЙ-ПСИХОЛОГИК ЗАРАРЛАРИ	10
Собиров Ўткир Турсунбой ўғли	10
KORPUS: MASHINA TARJIMASINING ASOSIY ELEMENTI.	16
Ro'ziyev Husniddin Bahritdinovich	16
JISMONIY TARBIYA VA JISMONIY MADANIYAT XUSUSIYATLARI. JISMONIY MASHQLARNING INSON SALOMATLIGIGA TA'SIRI.	20
N.T.Turaxo'jayeva	20
ЭКОНОМЕТРИК МОДЕЛЛАРНИ АДЕКВАТЛИГИНИ БАҲОЛАШДА ПРОТОТИП МОДЕЛЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ	27
Жўраев Фаррух Дўстмирзаевич.....	27
Кенжаев Баҳром Уролбой ўғли	27
Фаннинг ўқитишда компетенцияга асосланган таълим жараёнини ташкил этиш	33
Умарова Шоира Усмановна	33
KONTREYLER TASHISHNI QO'LLASH ORQALI EKOLOGIK XAVFSIZ TRANSPORT TIZIMINI TASHKIL ETISH	39
Muhamedova Z.G., Boboyev D.Sh.....	39
ADABIYOT BU- ULKAN XAZINA, SO'ZNI MOHIRONA QO'LLASH SAN'ATIDIR.....	43
Safarova Nafisa Nasimovna.....	43
ISLOMGACHA MAVJUD BO'LGAN MIFLAR VA RITUALLAR: GENIZISI, TADRIJI VA TASNIFI HAMDA NAZARIY YONDASHUVLAR	46
Esbergenova Svetlana Hojakmetovna	46

THE MILITARY GOVERNMENT OF THE SHAYBANIYA PERIOD

Rashidov Jamoliddin Mahmudovich

J.D.P.I. akademik litsey Ijtimoyi-gumanitar fanlar kafedrasida Katta o'qituvchisi

Abstract: The article discusses the military structure of the Shaybanid period, the management of the army, the military tactics of the Shaybani army, the use of weapons, ways to defeat the enemy, and the weapons used in battles during this period.

Keywords: Muhammad Shaibanikhan, military, combat, commander, martial arts, method, tactics, strategy, noyon, tugbegi, tavochi, jevachi.

In a situation where the historical reality usually requires the security of the kingdom, and the need to ensure stability in domestic and foreign policy is always at the forefront, of course, military rule becomes a matter of national importance. Because no one can guarantee that there will be no interstate conflicts in the period we are studying, so civil wars knew no boundaries and no time. Even within the kingdom, the threat to independence of the country by the forces striving for independence was commonplace. Moreover, as the states grew stronger, there was an air of obedience to the neighboring countries. Under such circumstances, it was not possible not to strengthen military capabilities in order to prepare for defense or to launch an attack. As a result of the positive work of the country in foreign policy during this period, the importance of the development of neighboring countries in the military sphere was of great importance for the Shaybani state as well. In particular, during this period, a number of measures were taken to develop the military sector at the state level. In particular, the production of balls is widespread throughout the country. At the beginning of the 16th century, Samarkand was the leader in the production of weapons, and later Bukhara rose to the top.

As Muhammad Shaybanikhan Zahiriddin Muhammad Babur pointed out, "... his excellent military leadership, his high skill in battles, his very strong and disciplined organization of the nomadic Uzbek army, there was a way in his army to confuse the rival side, which they did not" fill ". he would say. This method is mainly used to fall on a running horse during a horse fight and fight next to the horse on the ground, "he recalled. We can see from history that the nomadic Uzbeks learned this method from the army structure of the Mongols and their fighting tactics.

In the administration of the Shaybani state, that is, in the administration of the central state, the role of large commanders and army chiefs was great. This area is called military management. These included: noyon, tugbegi, tavochi, jevachi, qutvol, doruga, korchiboshi, minboshi, qazi askar, qazi mufti, chuhraboshi, topchiboshi and other officials. The composition and role of the army in the formation of any state is very large. In its time, the army of the Shaybani state was also distinguished by its unique fighting spirit.

Hafiz Tanish Bukhari in his "Abdullanoma" provides valuable information about the structure of the Shaybani army. In particular, the Uzbek army consisted mainly of maymana (right flank), maysara (left flank), heart or gul (center). In front of the army stood a yasovul (avanpost or small intelligence unit), a guard (a special unit that went to the front flanks of the army). The flanks, in turn, also had certain wings (chanoh) and avant-garde. The part called the center (heart, gul), but which mainly served as a reserve, made up one-third of the whole army and was led by one of the khans or sultans, or amirs. The center also consists of several lines, and those in the front line are called flag-bearers. One of the sultans would also be appointed head of the section next to the flag. Particular attention was paid to the demarcation of the battlefield. To do this, of course, had to have water and other natural amenities. The selection of the battlefield and the deployment of the army there was entrusted to the emirs, who were called trays.

The military army of Abulkhairkhan, the ruler of Dashti Kipchak, consisted mainly of tribes such as Qiyat, Mangit, Dormon, Kushchi, Otarchi, Nayman, Tuboyi, Taymas, Jot, Chinese, Qarliq, Ushun (Usun), Kurlovut, Goat, Tangut, Tumon-Ming, and Kangiro. who supported him in his rise as khan and in his military campaigns. The khan was at the head of the military administration in the kingdom. Naturally, the ruler was the supreme commander of the army. The khan was responsible for organizing military campaigns, launching attacks, stockpiling troops, and caring for soldiers. Before convening a military campaign to any state or province, he convened a military council with ministers, emirs, sultans, dorugas and kutvals, noyans, mingbegi, yuzbegi, onbegi, soldiers with the title of hero, and tribal dancers. And he discussed issues such as preparing for the voyage, preparing the soldiers for battle, determining the day, time and duration of the march, as well as the camp, making peace or organizing a military march and organizing its administration, and acted with the consent of the emirs.

The role of the bird in military affairs in the khanate was significant. He had a 20-member council, and most military matters were settled with the consent of the bird.

There was a regular army in the country. As in the time of Amir Temur, the army consisted of right (Arab-maymana, Persian-storm), left (Arab-Maysara, Persian-Juvangor) and center (arm), pre-yasavul (advance) and guard (special on the front and sides of the army). subdivisions). In turn, in front of each wing and arm was a vanguard. It is called the center (heart, flower). But, basically, the part that served as a reserve made up one-third of the whole army and was led by one of the amirs or sultans. The center consisted of several ranks (centers) under the leadership of the khan, and those in the front line were called flag-bearers (tuchi). They were led by a cousin. Thirty thousand people were sometimes placed in the maternity ward.

In the course of studying the sources of the Shaybani period, we came to the conclusion that the army was in most cases organized on the basis of five orders according to the old order.

The army consisted of tens (ayl), hundred (khoshun), thousand (hazara) and ten thousand (district). Such structures included onbegi (ayl bashi), yuzbegi (khoshunboshi), mingbegi (miri hazora) and tumanbegi bash. They were in charge of the armaments, horses, clothing, food, and other work required on behalf of the unit. During the battle, the soldiers obeyed their superiors unconditionally. At the same time a strict order was established between the armies. Career levels were also taken into account in the payment of salaries and allowances. Depending on the bravery of the soldiers who showed bravery towards the opponent during the battle, on the other hand, the talent of the soldiers in each unit crossed the process of ascending from the tithe to the amirul umaro. The command of the army of the Emir, who had been thoroughly tested with his military skills before the Ten, the Hundred, the Thousand, the District, and the Emirate, shows that the army was perfectly organized. Therefore, as in the time of Timur, he knew the secrets of the war, the way to break the enemy's large number of soldiers, lost himself in the heat of the war, was able to start battles without any limbs, quickly corrected the army, and served as a deputy in the absence of the commander. , it is natural that a man who can punish those who resist by ordering the whole army with glory should be appointed commander-in-chief.

If we carefully study the sources of the 16th century, we will see that the following tribes formed the main part of the khan's army. These are Kipchak, major caroit, tuma, qiyat, saray, kenegas, yuz, ushun, china, dormon, mangit, ming, bell, nayman, besh yuz, bird, haji, argun, boy and others. It is noteworthy that each wing or part of the Shaybani army was made up of separate tribes. During the

battle, the right hand consisted of a boy, Dormon, five hundred, kenegas, central tengut, utaji, ukarash-nayman, jot, Chinese, qarluq, kenegas, inner and left hand nayman, mangit, bird, thousand, amirs and volunteer soldiers from the Argun tribe. which is [5].

The infantry also consisted of snipers, swordsmen, and snipers who shot bows and rifles. They were placed in the front ranks of the army wings and center, trying to repel the opponent's attacks. Pedestrians were placed in the shelters of carts tightly chained to each other, from where they fired. When the Tavochi went to gather troops, they also brought chariots from each province. Apparently, snipers fighting in chariots were also trained in the provinces. Often, infantry played a decisive role in capturing the forts. The number of troops varied depending on the conditions of each period.

The warriors of this period wore an iron armor (bacterium), of which a khaftak (special jacket), a hud on its head (mostly on the head of an army) and a shawl, a shast on his finger to shoot a bow. On the horses are thrown leaves (special closed, bulletproof).

Before the battle, the soldiers were strictly inspected by the emir. The number of troops was recorded by the khan's own munshi. Along with the soldiers, the number of sultans, doorkeepers, and chuxra brothers was also determined. During the inspection, attention was paid to the level of training and mental readiness of the soldiers.

During the march, the soldiers took their food and other necessities with them. Citizens also provided food and clothing for the needs of the military units and soldiers stationed in the provinces. When the reserve was exhausted, a special minister from the treasury delivered grain to the army. During the march, soldiers were not allowed to plunder the people or cultivate crops.

The khan's clothing, utensils, tents, food and palos, and weapons, which would be needed for the trip, were packed into a thief. The khan attached great importance to his protection. Possession of the thief had a great influence on the victory.

References:

1. Axmedov B. State of nomadic Uzbeks. M. 1965. - S.70.
2. Axmedov B. State of nomadic Uzbeks. M. 1965. - S.46.
3. Axmedov T. Council, consultation and advice in the history of Uzbek national statehood. T. Z
4. Chekalin Nikolay. Nekatorye svedeniya o Buxarii. Historical - economic and political essays 1822-1823 gg.// History of Turan. 2006. Part I, - p. 23.

5. Axmedov B. The Uzbek nation. T., Abdulla Qodiri National Heritage Publishing House, 1992. - B.84.

ДИНИЙ МЕЪЁРЛАР БУЗИЛИШИНING ИЖТИМОЙ-ПСИХОЛОГИК ЗАРАРЛАРИ

Собиров Ўткир Турсунбой ўғли

Ўзбекистон мусулмонлари идораси бош мутахассиси

Ўзбекистон халқаро ислом академияси мустақил тадқиқотчиси

Телефон: (99) 105-05-03

Email: sobirov.utkirbek@inbox.ru

Аннотация: Ушбу мақолада диний меъёрларнинг ижтимоий ҳаётдаги ўзига хос ўрни ва аҳамияти, манбаларда диний меъёрлар бузилишининг ижтимоий-психологик оқибатлари ва уни олдини олиш масалалари таҳлил қилинган.

Аннотация: В статье анализируются особая роль и значение религиозных норм в общественной жизни, социально-психологические последствия нарушения религиозных норм в источниках и вопросы его предотвращения.

Annotation: This article analyzes the specific role and importance of religious norms in social life, the socio-psychological consequences of the violation of religious norms in the sources and the issues of its prevention.

Калит сўзлар: Меъёр, диний меъёр, диний оқим, экстремистик гуруҳ, ғоя, фанатизм, ақидапарастлик, терроризм.

Ключевые слова: Норма, религиозная норма, религиозное течение, экстремистская группа, идея, фанатизм, терроризм.

Keywords: Norm, religious norm, religious current, extremist group, idea, fanaticism, bigotry, terrorism.

Маълумки, ҳар қандай жамият иқтисодий, сиёсий, ижтимоий ва ахлоқий жиҳатдан ўз меъёрларига эга. Ана шу меъёрлар жамият барқарорлигини таъминлаб турувчи мезонларни ташкил этади. Меъёрлар бузилган ўринда эса, мезонлар ишдан чиқади. Оқибатда жамият беқарорликка юз тутаяди. Ана шундай ҳолатнинг олдини олиш мақсадида меъёрларни сақланишига алоҳида эътибор қаратилади.

Ислом динида ижтимоий ҳаётнинг деярли барча жабҳаларида яъни шахс ва жамият муносабатларига, инсонпарварлик, адолатпарварлик нуқтаи назаридан ёндошилган ғоялари халқимизнинг ўтмиш тарихида ҳам, ҳозирги даврда демократик давлат ва фуқаролик жамияти қуриш жараёнида ҳам муҳим маънавий-ахлоқий ва ғоявий аҳамиятга эга бўлиб келмоқда.

Ислом таълимоти эзгуликка йўғрилган бўлса-да, тарихидан

маълумки, айрим ҳолларда уни нотўғри талқин қилиб, ғаразли мақсадларда фойдаланиш ҳолатлари кузатилади. Ана шундай ҳодисалардан бири диндан сиёсий ҳокимиятни ноқонуний эгаллаш мақсади йўлида фойдаланишдир. Бу эса, диний меъёрлар бузилиши ва ўз навбатида фожиали оқибатларга олиб келиши мумкин. Мамлакатимиз Биринчи Президентимиз И.Каримов томонидан 1997 йилдаёқ “Ўзбекистон XXI аср бўсағасида: хавфсизликка таҳдид, барқарорлик шартлари ва тараққиёт кафолатлари” номли, мана шундай ҳаракатларга қарши курашнинг назарий, методологик асослари ишлаб чиқилди. И.Каримов шундай ёзади: “Афсуски, инсоният тарихида диний онгнинг ажралмас қисми бўлган одамлардаги эътиқоддан фақат бунёдкор куч сифатида эмас, балки вайрон қилувчи куч, ҳатто фанатизм (ўта кетган мутаассиблик) сифатида фойдаланилганлигини кўрсатувчи мисоллар кўп” [1]. Шунингдек, ислом дини ҳозирги даврда ҳам муайян Ўзбекистон шароитида жамиятимизнинг ижтимоий, маданий-маънавий тараққиётида улкан хизмат қилиши ва хизмат ҳам қилаётганини таъкидлаган ҳолда, ислом динидан ҳокимият учун кураш воситаси сифатида фойдаланаётган айрим кучларнинг саъй-ҳаракатлари туфайли катта хавф сақланиб қолаётганини ҳам таъкидлайди: Бир томондан, ислом динининг маданий қадриятлари ва анъаналари, жаҳон миқёсида ислом дини колдирган жуда улкан маънавий мерос нафақат минтақамизнинг тарихий ривожланишига кўп жиҳатдан қўшилган ҳиссасини, балки, унинг ҳозир шаклланиб бораётган, сифат жиҳатдан янги қиёфасини ҳам белгилаб бермоқда.

Иккинчи томондан, ислом динидан сиёсий кураш учун, омманинг сиёсий онгига таъсир кўрсатиш воситаларига эга бўлиш учун қурол сифатида фойдаланилади. У бир туғ вазифасини бажаришга қодир. Бу туғ остида эса аниқ бир дастурий мақсадларни изловчи эмас, балки фақат бир кўрсатмага -ҳокимият учун кураш олиб бориш ҳақидаги кўрсатмага амал қилувчи кучлар бирлашади [2].

Бундан келиб чиқадики, демократик давлат ва фуқаролик жамияти барпо этишнинг ҳозирги даврдаги муҳим мафкуравий, ғоявий ва ҳатто маълум даражада сиёсий аҳамиятга эга бўлган вазифалардан бири - динни, шу жумладан, Ўзбекистонда ислом динини сиёсийлаштиришга қарши кескин ва изчил кураш олиб боришдир. Шунинг учун ҳам И.Каримов диндан аҳолини энг олий руҳий, ахлоқий ва маънавий қадриятлар сифатидагина фойдаланиш мумкинлиги ҳақида тўхталиб, “Биз дин бундан буён ҳам аҳолини энг олий руҳий, ахлоқий ва маънавий қадриятлардан, тарихий ва

маданий меросдан баҳраманд қилиши тарафдоримиз. Лекин биз ҳеч қачон диний даъватлар ҳокимият учун курашга, сиёсат, иқтисодиёт ва қонуншуносликка аралаштириш учун байрок бўлишига йўл қўймаймиз. Чунки бу ҳолни давлатимизнинг хавфсизлиги, барқарорлиги учун жиддий хавф-хатар деб ҳисоблаймиз” [3].

Шуни айтиш ўринлики, динни сиёсатлаштиришга йўл қўймаслик ҳақидаги ушбу ғоя Ўзбекистон давлати ва ҳукумати ички ижтимоий сиёсатининг муҳим тамойилларидан бири сифатида расмий ҳужжатлаштирилган. Чунинчиси, Ўзбекистон давлати диний конфессиялар билан ўзаро муносабати тамойилларининг бирида “диндан бузғунчилик мақсадларида фойдаланишга йўл қўйиб бўлмаслигини эътироф этиш”, - деб таъкидланади.

Россиялик тадқиқотчи Д.В.Ольшанскийнинг террорчиликнинг моҳиятини ифодаловчи қўйидаги фикри диққатга сазовордир: “...терроризм ўз шафқатсизлиги, мақсадга изчил интилувчанлиги ва ташқи томондан етарли даражада самарадорлиги билан ажралиб турувчи зўрлик ишлатиш, айниқса сиёсий зўрлик ишлатишнинг алоҳида шаклидир”[4]. Оқибатда, бу жараён муайян бир мамлакат, минтақа ҳудудидан чиқиб, халқаро терроризм тусини олиши ҳақидаги ушбу муаллифнинг қўйидаги фикри ҳам диққатга сазовордир.

Демак, сиёсатда радикализм муайян шароитларда сиёсий экстремизмга айланиш имкониятига эга бўлганидек, динда ҳам мутаассибликнинг нисбатан “асосли” кўринишларидан бўлган фундаментализм диний экстремизмга айланиб кетиши мумкинлигига ҳозирги даврда турли мамлакатларда, шу жумладан, Ўзбекистонда ҳам вужудга келган ва фаолият олиб боришга ҳаракат қилаётган турли экстремистик гуруҳлар фаолиятида ҳам ишонч ҳосил қилишимиз мумкин[5]. Хусусан, сўнгги йилларда Ўзбекистонда турли “шиор”, “ғоя”, баҳонаю важлар ниқобида амалга оширилган террорчилик ҳаракатлари диний фундаментализм асосларига таянган динни сиёсийлаштириш ҳаракатининг оқибатидир. Шундай экан, динни сиёсийлаштиришнинг ғоявий ва мафкуравий асосларидан бири бўлган фундаментализмнинг давлатимиз хавфсизлиги, жамиятимиз ижтимоий барқарорлигига юртбошимиз таъкидлаганидек қўйидаги зарарли оқибатларга олиб келиши мумкин:

➤ **биринчидан**, ақидапарастликни ёйиш орқали диндор муслмонларнинг ислоҳотчи давлатга ишончини йўққа чиқаришда;

➤ **иккинчидан**, фундаменталистларнинг адолат ҳақидаги оломонбоп, жозибадор, аммо бақироқ ва асоссиз даъватларига кўр-кўрона эргашувчилар ўзгалар иродасининг қули бўлиб қолишини англашимиз лозим;

➤ **учинчидан**, мамлакат минтақалари аҳолиси ва ижтимоий қатламлар ўртасида “ҳақиқий” ва “сохта” диндорлик белгилари бўйича қарама-қаршилик келтириб чиқаришда кўринмоқда. Бундай ҳол, Жазоирда Афғонистонда миллатларнинг парчаланиб кетишига олиб келди;

➤ **тўртинчидан**, Ўзбекистоннинг жанубий чегараларидаги қўшни мамлакатларда фуқаролар уруши тўхтамай, давом этиб келаётганлигида намоён бўлмоқда. Бу ҳолат ўзларини чин мусулмон, дин учун курашувчилар деб ҳисоблайдиган, мудҳиш тасаввурларини халқимизга зўрлаб қабул қилдиришни истайдиган террорчилар, жангариларнинг янгидан-янги авлодларини вужудга келтирмоқда.

➤ **бешинчидан**, мусулмон ва мусулмон бўлмаган мамлакатлар, уларнинг жамоатчилиги орасида ҳам Ўзбекистон ҳақида кўнгилни совутадиغان фикр туғдиришга уринишларда намоён бўлмоқда. Уларга бизни гоҳ динсиз даҳрийлар қилиб, гоҳ эса давлатни исломлаштиришнинг яширинча тарафдорлари қилиб кўрсатишни истайдилар;

➤ **олтинчидан**, ислом цивилизацияси билан исломий бўлмаган цивилизация ўртасида ялпи қарама-қаршиликни шакллантиришда намоён бўлмоқда. Бу эса жаҳон ҳамжамиятига қўшилиш жараёнларига ғоят салбий таъсир кўрсатмоқда;

➤ **еттинчидан**, омманинг онгида дин барча иқтисодий, сиёсий ва халқаро муаммолар ҳамда зиддиятларни ҳал қилишнинг универсал воситаси деган фикрни қарор топтиришда кўринмоқда[6].

XX асрнинг охириги чорагида, айниқса Ўзбекистон Республикаси ўз мустақиллигига эга бўлиши даврида ҳудудимизга турли диний ҳаракатлар, уюшмалар кириб келди. Улар шахс ва жамият муносабатларини ўз мақсадлари йўлида ўзгартириш, аксарият ҳолларда эса конституцион ғояларга қарши иш олиб бориб, халифалик давлатини қуришни режалаштирган эди.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Дин ишлари бўйича қўмитанинг маълумотига кўра, мамлакатимизда ғайриқонуний фаолият кузатилган норасмий диний ташкилотлар қуйидагилар:

“Ҳизбут таҳрир ал-исломий” (“Ислом озодлик партияси”),

“Ваххобийлик” - диний-сиёсий оқим, “Нурчилар” - диний-жамоат, “Акримийлар” - диний радикал оқим, “Эъдот” ваххобийлик кўринишидаги диний радикал оқим, “Ҳизбун нусра” (“Ғалаба партияси”) - Ҳизбут таҳрирдан ажралиб чиққан, диний-сиёсий партия бўлиб, Ўзбекистонда жуда қисқа вақт фаолият кўрсатган, раҳбарлари ҳибсга олингандан сўнг фаолияти тўхтаган, “Адолат” - диний реакцион ташкилот, 1989 йили Наманганда ташкил топган, “Ислом лашкарлари”, “Ислом уйғониш партияси”, “Ислом биродарлари”. 1989 йили тожик муҳолифати раҳбари Сайид Абдулла Нурий томонидан тузилган, “Муслмон биродарлари” (Ал-Ихвон ал-муслимин), Диний-сиёсий ташкилот 1928 йилда Ҳасан ал-Банно томонидан ташкил этилган, “Таблиғ” – мазкур диний уюшмага Покистонда асос солинган, “Тавба” - 1991-1995 йилларда яширин ҳаракатлар қаторида 50-300 кишилик аъзолари билан Фарғона водийсида фаолияти аниқланган.

Демак, диний меъёрларга эътиқодий ва амалий масалаларда ҳам жиддий эътибор қаратилмас экан, жамиятда эврилишлар, беқарор вазиятлар юзага келиши мумкин. Бу эса ҳар қандай мамлакат аҳолисини ўзгаларга қарам бўлиб қолишига олиб келади. Шу сабабдан ҳам диний меъёрларнинг бузилиши жамият ижтимоий-маънавий муҳитига зарар етказди.

Иккинчидан, диний меъёрларда ҳаддан ташқари чуқур – ғулув кетиш ҳам ва унга эътиборсизлик билан қараш ҳам жамият ижтимоий-маънавий муҳитига салбий таъсир кўрсатади.

Учинчидан, айрим экстремистик оқимларнинг фундаменталистик ғоялари айна диний меъёрларнинг бузилишини келтириб чиқарувчи омиллардан бири ҳисобланади.

Юқоридагилардан хулоса тарзида шуни айтиш мумкинки, жамиятда ижтимоий-маънавий муҳит барқарорлигини таъминлашда диний меъёрларга амал қилиш муҳим омил ҳисобланади ва ҳар қандай мамлакат учун бу ўзига хос тинчликни асраш ва барқарор ривожланиш мезони сифатида эътибор қаратилувчи жиҳатлардан биридир, дейиш мумкин.

Юқоридагилардан келиб чиқиб қуйидаги фикрларни илгари суриш мумкин:

1. Жамиятда ижтимоий-маънавий муҳит барқарорлигини таъминлашда диний меъёрлар муҳим аҳамият касб этади.

2. Диний радикал омилар ва миссионерлик ташкилотларининг фаолияти айна диний меъёрларнинг бузиш шакллари бўлиб, уларни олдини олишда диний меъёрлар моҳиятини ёшларга сингдириш маънавий

иммунитетни юзага келтиради.

3. Ёшларининг маънавий дунёқарашини шакллантиришда ислом манбаларида (Қуръон, ҳадис, шариат ва бошқалар) ахлоқ-одобга оид панд-насихатлардан оқилона фойдаланиш диний меъёрларнинг сақланишида муҳим рол ўйнайди.

4. Ёшлар маънавий дунёсини шакллантиришда дунёвий илмлар билан диний тарбияни уйғунликда олиб бориш мақсадга мувофиқдир.

Фойдаланилган манба ва адабиётлар рўйхати:

- [1] Каримов И.А. Ўзбекистон XXI аср бўсағасида: хавфсизликка таҳдид, барқарорлик шартлари ва тараққиёт кафолатлари. –Т.: 1998. –Б. 54.
- [2] Каримов И.А. Ўзбекистон XXI аср бўсағасида: хавфсизликка таҳдид, барқарорлик шартлари ва тараққиёт кафолатлари. –Т.: 1998. –Б. 57.
- [3] Каримов И.А. Хавфсизлик ва барқарор тараққиёт йўлида. –Т.: 1998. Т.6 – Б. 59.
- [4] Ольшанский Д.В. Психология терроризма. Издателский дом. – Питер. 2002. – С 197-198.
- [5] Абдуҳаким Шаръий Жузжоний. Диний экстремизмнинг тарихий илдизлари ва кўринишлари. /Ж. Илмий таҳлилий ахборот.. ТИУ нашриёти – матбаа бирлашмаси. –Т.: 2006. 1-сон. –Б. 45-53.
- [6] Каримов И.А. Хавфсизлик ва барқарор тараққиёт йўлида. –Т.: 1998. Т.6 – Б. 59-61.

KORPUS: MASHINA TARJIMASINING ASOSIY ELEMENTI.

Ro'ziyev Husniddin Bahritdinovich

Termiz davlat universiteti ingliz tili fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada korpusning mashina tarjimasining asosiy elementi ekanligi haqidagi qarashlar o'z ifodasini topgan. Korpusga asoslangan mashina tarjima metodlari va ularning turlari batafsil ko'rsatib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Tarjima, tarjimashunoslik, MT (mashina tarjimasi), korpus, parallel, qiyosiy va ko'p tili korpuslar.

Bugungi kunda tobora rivojlanib va taraqqiylashib borayotgan tarjimashunoslik va tarjima haqidagi ilk nazariy fikrlar Qadimgi Rimda yuzaga keldi. Asrlar davomida shakllanib va sayqallanib borgan tarjimashunoslikka XX asrning o'rtalarigacha alohida fan sifatida qaralmagan. edi. Tarjima nazariyasini fan sifatida ta'riflovchi va bunga da'vat etuvchi tadqiqotlar XX asrning elliginchi yillariga kelib e'lon qilina boshlandi. Tarjimashunoslikning alohida fan yoki tilshunoslikning bir bo'limi ekanligi haqidagi mulohazalarni I. Kashkin, A.A. Reformatskiy, A.V. Fedyorov kabi tilshunos olimlarning ilmiy tadqiqotlarida aytib o'tgan. Mashina tarjima bo'yicha dastlabki g'oyalar ingliz olimi Charlz Bebbidj tomonidan 1836 - 1848-yillarda ilgari surilgan. 1949-yilda Ch.Bebbidjing g'oyalaridan ta'sirlangan amerikalik olim Uorren Uiver mashina tarjimasi tizimini yaratishning nazariy asoslarini ishlab chiqdi. 1954-yilda AQShdagi Jorjtaun universitetida dunyoda birinchi marta mashina tarjima tajribadan o'tkazildi.

Mashina tarjimasi (MT) - bu kompyuter dasturlari yordamida tabiat yoki nutq shaklidagi bir tabiiy tildan boshqasiga tarjima qilish texnologiyasi.

Mashina tarjimasini dastlab bir nechta kamchiliklari mavjud edi:

- So'zlar avtomatik tarjima jarayonida ketma-ket tarjima qillinishi sababli grammatik qoidalarga rioya qilinmagan holda tarjima amalga oshardi.
- Avtomatik tarjima jarayonida matn uslubiga ahamiyat berilmasdi.
- Avtomatik tarjimalarda so'z birikmalari ham noto'g'ri tarjima qilinardi.

Biroq mashina tarjimasining rivojlanib borishi yuqoridagi kamchiliklarni bartaraf etishga olib keldi.

Kompyuter dasturiy ta'minotlarning takomillashtirilishi 1990-2000 yillarda mashina tarjimasi tizimlarini ham mukammal variantlarining yaratilishiga omil bo'ldi.

Keyingi davrlarda MTning korpusga asoslangan, neyroto'r va sun'iy intellekt texnologiyasiga asoslangan tizimlari yaratildi.

1989 yildan boshlab MT yangi bosqichga o'tdi, unda korpus usullari qoidalarga asoslangan texnologiya, shu jumladan statistikaga asoslangan va misollarga

asoslangan usullar, korpusni til materiallarini qayta ishlash orqali lingvistik bilimlar bankiga aylantirish usuli va boshqalar.

Korpus atamasi keng va umumiy ma'noda (lotincha so'zdan "tana" degan ma'noni anglatadi) yozma matnlar, ayniqsa, ma'lum bir muallif yoki ma'lum bir mavzu bo'yicha yozma asarlarning to'plamini anglatadi. Biroq, 1960-yillarning oxirida zamonaviy korpus tilshunosligi paydo bo'lishi bilan Genri Kuchera va Nelson Frensis hammualliflik qilgan "Hozirgi Amerika ingliz tilini hisoblash tahlili" (1967) nashr etilishi bilan "korpus" so'zi ancha aniq va tor ma'noga ega bo'ldi.

Korpus ma'lum bir til yoki turli til vakili sifatida namuna qilingan mashina o'qiy oladigan haqiqiy matnlar (shu jumladan og'zaki ma'lumotlarning transkriptlari) to'plamidir.

"Mashinada o'qiladigan" iborasini "kompyuterlashtirilgan" yoki "elektron shaklda" kabi so'zlar yoki iboralar bilan almashtirish mumkin, bunda oxirgi paytlarda gazetalar va boshqa ko'plab nashrlar ko'rinishida raqamli matn katta hajmda, hozirda onlayn manbalardan faqat o'n yil oldin tasavvur qilib bo'lmaydigan tarzda erkin foydalanish mumkin. Endi ular "avtomatik yoki yarim avtomatik ishlov berish yoki tahlil qilish" imkoniyatiga ega.

Korpusda og'zaki ma'lumotlarning transkripsiyasi bo'lishi mumkinligi, shuningdek, bu tilning dialektal variantlari va uning mashinaga tarjima tizimining bir qismi sifatida ishlatilishi kerak bo'lgan korpusga ta'siri masalasini keltirib chiqaradi. Bu nuqtai nazarni tanlov va vakillik bo'yicha keyingi ikkita mezon bilan bog'lanishi mumkin. Garchi boshqa mualliflar korpus tarkibiga nisbatan "namuna" yoki "vakil" so'zlarini ishlatmasa ham, ular "printsipial" so'zidan foydalangan holda shunga o'xshash fikrlarni bildiradilar.

Mona Beyker 1990 -yillarning o'rtalarida tarjima hodisasini tushuntirgan korpusga murojaat qilgan birinchi olim ekanligi keng tarqalgan. Keyingi 1990-yillarda tarjimashunoslikka korpusga asoslangan yondashuv qabul qilindi, Gideon Turi, Kirsten Malmkjaer, Miriam Shlesinger kabi boshqa tarjimashunoslar yetakchi shaxslar sifatida. Beykerning so'zlariga ko'ra, tarjima tadqiqotida qo'llaniladigan korpuslarga asosan parallel korpuslar, taqqoslanadigan korpuslar va ko'p tilli korpuslar kiradi.

Asl matnlar va ularning tarjima qilingan versiyalaridan tashkil topgan parallel korpuslar an'anaviy ravishda tarjimashunoslik tadqiqotlari uchun eng mashhur ma'lumotlar bo'lib kelgan. Ular bizga ma'lum maqsadli matnlarga xos bo'lgan tildan foydalanish shakllari haqida ko'p narsalarni aytib berishlari mumkin va shuning uchun tarjimon ishlatadigan tarjima amaliyoti va protseduralari haqida juda ma'lumotli bo'lishi kerak. Ko'p tilli korpuslar - bu turli tillarda ikki yoki

undan ortiq bir tilli korpuslar to'plami bo'lib, shunga o'xshash ma'nolarni ifodalash uchun ikki yoki undan ortiq tillarda ishlatiladigan odatiy vositalar haqida ko'proq ma'lumot olishda tushuntirish mumkin. Taqqoslanadigan korpuslar tarjimaning mohiyatini o'rganishda qiyinchiliklarni engishga yordam beradi. Bu turdagi korpuslar bitta tildagi ikkita alohida matnlar to'plamini nazarda tutadi, biri asl matnlardan, ikkinchisi esa shu tilda tarjima qilingan matnlarga xos bo'lgan lingvistik xususiyatlar bilan taqqoslanadi.

Mashina tarjimasi kontekstida korpusdan foydalanishning katta afzalligi shundaki, u kengaytirilishi mumkin, ya'ni uni doimiy ravishda yangilab turilishi va eng muhimi, takomillashtirish vositasi sifatida unga qo'shimcha til materiallari qo'shilishi mumkin. Masalan, agar mashina tarjima vazifasi ko'proq jismoniy atamalar yoki tushunchalarni o'z ichiga olganini aniqlasa, u tegishli jumlagacha duch kelganda, bitta jismoniy toifadagi eng mos natijalarni, ikkinchisida kamroq bo'lishi mumkin. Biroq, korpusning rivojlanishi odatda ko'plab professional tilshunoslardan tarjima sifatini sinab ko'rish va yaxshilashni talab qiladi.

MTni qoidalarga asoslangan usullar va korpusga asoslangan usullarga bo'lish mumkin, ikkinchisini esa misolga asoslangan va statistikaga asoslangan usullarga bo'lish mumkin. Bu usullarda ikki tilli moslashtirilgan material avtomatik MT sifatini yaxshilash va mashinadan yordamchi tarjimada odam-mashina o'zaro ta'sirini rag'batlantirish uchun ishlatilishi mumkin; bundan tashqari, ikki tilli korpusdan tarjima modellarini olib, ancha vaqt talab qiladigan va xatoga yo'l qo'yadigan an'anaviy tarjima usullarini takomillashtirish uchun statistik model orqali ikki tilli korpusdan foydalanish mumkin.

Misollarga asoslangan MT va statistikaga asoslangan usullar MT rivojlanishiga katta yordam berdi. Ularning ikkalasi ham keng miqyosli korpusga asoslangan; shuning uchun korpus MT tadqiqotining markaziga aylanadi. Misolga asoslangan usul ham, statistikaga asoslangan usul ham ma'lumotlarga asoslangan, biroq ular bir-birlarini qaytarmaydi, chunki ular muammolarni turli nuqtai nazardan hal qilishadi. Misollarga asoslangan usullar mashinalarni o'rganish nuqtai nazaridan misollarni tarjima qilishga asoslangan. Statistikaga asoslangan usullar matematik statik modellarga katta e'tibor beradi. Tadqiqotchilarning maqsadi - har xil usullarni bir-birini to'ldiruvchi afzalliklari bilan birlashtirish va ko'p usullarning kombinatsiyasi bilan MT tizimini yaratish.

So'nggi yillarda ikkita usul ilgari surilib, ko'plab yangi nazariyalar va yondashuvlar paydo bo'ldi. Natijada tarjima sifati yaxshilandi va bundan tashqari, tarjima bilimlari qo'lda ishlash qoidalarini yozmasdan avtomatik ravishda yirik

korpusdan olinishi mumkinligi sababli, MT tizimlarining rivojlanish davri ancha qisqardi va MT ilovasi kengaytirildi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, Korpus bazalarning yaratilishi MT larning tarjimadagi kamchiliklarni ma'lum miqdorda bartaraf etdi, korpusga asoslangan MT metodlarini yaratilishiga sabab bo'ldi. Bu metodlar MT larni oldida turgan muammolarni bartaraf etishga va asl tarjima matnlarni yaratilishiga asos bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Po'latov A., Muhamedova S. Kompyuter lingvistikasi. - Toshkent, 2007. - B.52.
2. Rahimov. A Kompyuter lingvistikasi. Toshkent, 2011
3. Backer, M. (1995). Corpus in translation studies: An overview and some suggestion for future research. *Target*, 7(2), 242-251.
4. Bowker, L., Pearson, J., 2002. *Working with Specialized Language: A Practical Guide to Using Corpora*. London & New York, Routledge, p. 9.
5. Tognini-Bonelli, E., 2001. *Corpus Linguistics at Work*. Proceedings of Computer learner corpora, second language acquisition and foreign language teaching, John Benjamins Publishing Company, p. 55.
6. Xiao, W. Q. (2007). Parallel corpora applied translation studies. *Chinese Science & Technology Translators Journal*, 22(3), 25-28.
7. Zhou Dajun and Wang Yun (2015) *Corpus-based Machine Translation: Its Current Development and Perspectives*. *International Forum of Teaching and Studies* Vol. 11 No. 1-2.

JISMONIY TARBIYA VA JISMONIY MADANIYAT XUSUSIYATLARI. JISMONIY MASHQLARNING INSON SALOMATLIGIGA TA'SIRI.

N.T.Turaxo'jayeva

Andijon davlat universiteti

Annotatsiya: Maqolada jismoniy tarbiyani rivojlanish tarixi va jamiyatda "jismoniy madaniyat" tushunchasining ahamiyati. Inson hayotida jismoniy mashqlarning roli, hamda, organizm uchun foydali jihatlari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: Jismoniy tarbiya, jismoniy madaniyat, jismoniy salomatlik, jismoniy madaniyat gigeyenasi, kommunikativlik, jismoniy mashq, ixtiyoriy (erkin) harakatlar, harakat koordinatsiyasi, motor faoliyat, effekt mashqlar, sivilizatsion kasalliklar,

O'zbekistonda jismoniy tarbiya tizimini bayon etish uchun biz umumiy inqilobgacha bo'lgan davrdan so'ng Ulug' Oktabr inqilobining g'alabasi bilan sobiq Sovet Ittifoqida Davlat tizimini rivojlanishi haqida gapirishimiz lozim. Ulug' Oktabr sotsialistik revolyutsiyasida bo'lgan davrda Rossiyada yagona jismoniy tarbiya tizimi bo'lmagan. Keyinchalik P.F.Lesgaft va o'quvchisi V.V.Gorinevskiyning tashabbusi bilan va ularning rahbarligida yagona jismoniy tarbiya tizimi tashkil etildi. Ayrim olimlar jismoniy tarbiya sohasidagi ish mazmunini qisqa biologik vazifalar bilan cheklashga urindilar. Bu bilan ular kishini psixik va jismoniy tomonlarini birligini, shaxsni tarbiyalashga ijtimoiy hayot sharoitini yetakchi rol o'ynashini, jismoniy mashg'ulot jarayonida shaxsning birligini imkon etmoqchi bo'ldilar. Sobiq Sovet jismoniy tarbiya vositalarini yo'qotib, o'rniga yangi mashqlarni va sport asboblarini yaratish kerakligini isbotlamoqchi bo'ldilar. Ularning fikricha, futbol o'ynini o'ynash mumkin emas, chunki bu burjuaziya tomonidan yaratilgan va shunga o'xshash turli fikrlar jismoniy tarbiyani rivojlanishiga to'sqinlik bo'lgan. Kommunistik tarbiya rahbarligida bu xato va yo'nalishlar yo'qola burdi. Mamlaktda xalqni jismoniy tarbiyalash tizimi ilmiy asoslangan holda vujudga keldi. Jismoniy tarbiya tizimi deganda biz tarbiyaning ilmiy metodik va ideologik asoslarini tushunamiz. Bizning mamlakatda yagona jismoniy tarbiya tizimi yaratilgan, bu tizimning yaratilishi xalqimizning jismoniy tarbiya sohasida olib borilgan ishlarning samarasidir. O'zbekiston Respublikasi Ta'lim to'g'risidagi qonunida (29-avgust 1997yil) bolalar jismoniy tarbiyasini yanada yaxshilash zarurligi ta'kidlandi. Jismoniy tarbiya tizimining asosiy xususiyatlari bu g'oyaviylilik, xalqchilik va ilmiylik. Jismoniy tarbiya nazariyasining ilmiy - tibbiy asosi (anatomiya,

fiziologiya, gigiyena, biokimyoy, biomexanika va boshqalar) fanlar majmuasidan tarkib topgan.

Qazilmalar natijasida ham topilgan har xil uy-ro'zg'or buyumlar, turli yodgorliklar , g'orlardagi rasmlar, tasvirlar, avloddan avlodga o'tgan doston va afsonalar qadimgi avlodlarning madaniyati, jumladan jismoniy madaniyat haqida fikr yuritishga olib keladi. Jismoniy madaniyat- jismoniy tarbiya nazariyasining eng keng tushunchasidir. Jismoniy madaniyat butun hayot davomida tabiiy va morfofunktsional xususiyatlar o'zgarish va shakllanish holda inson jismoniy rivojlanish jarayoni bilan chambarchas bog'langan bo'lib, jismoniy sifat va qobiliyatga asoslanadi. Jismoniy tarbiya orqali har qanday inson o'ziga munosib jismoniy madaniyat mazmunini o'zlashtiradi. Jismoniy madaniyat tushunchasida jismoniy madaniyat gigiyenasi degan tushuncha mavjuddir. Bu tushuncha natijasida inson organizmini funksional holatini nazoratga oladi. Jismoniy madaniyat jamiyat rivojlanishida ham ma'lum bir xizmatlarni bajaradi:

-inson harakat faoliyatining muvofiq me'yoriy normasini belgilab beradi;

-insonning doimiy harakat qilishiga bo'lgan tabiiy ehtiyojini qondirish bilan bog'liq bo'lgan va uning kundalik turmush uchun lozim darajada biologik holatini yaxshilaydi;

-shaxsning harakat estetikasi talabini qondirish bilan bog'liq estetik didni tarbiyalaydi;

-shaxslararo muloqat, o'zaro aloqa (kommunikativlik) munosabatlarini shakllantiradi.

Bizga ma'lumki jismoniy tarbiya qadimdan mavjud bo'lib inson hayoti bilan rivojlanib kelgan. Tarixiy tabiiy va pedagogik fanlar sohasida ilmiy bilimlarni kengaytirib borish natijasida jismoniy qobiliyatini rivojlantirishga har tomonlama ta'sir etuvchi jismoniy mashqlar tizimi yaratildi. Inson jismoniy tarbiya uchun vositalarni vujudga keltirgan gigiyenik omillar, tarbiyaning sog'lomlashtirish kuchlari -bu jismoniy mashqlardir. Harakat vazifalari maqsadga muvofiq holda hal etilishiga yordam beradigan harakat faoliyatining usullari jismoniy mashqlar texnikasi deyiladi. Jismoniy mashqlar jismoniy tarbiya vazifalarini hal etish uchun vosita sifatida tanlab olingan harakatlar, harakat faoliyati, shuningdek, harakat faoliyatining murakkab turlari kiradi. Faoliyat deb inson harakat apparatining faolligi asos bo'lgan har qanday faoliyatga aytiladi. Jismoniy mashqlar, jismoniy tarbiya vositasi sifatida shug'ullanuvchilarning faol

harakat faoliyatlarini tashkil etadi. Jismoniy mashqlar qayerdan kelib chiqqan?-desak, mashqlar jismoniy tarbiya vositasi bo'lib chiqishi qadim zamonlarga bog'liq. Jismoniy mashqlar mehnat orqali vujudga kelgan. Juda ko'p darsliklarda jismoniy mashqni vujudga kelish tarixi ibtidoiy jamoa tuzumi davriga to'g'ri keladi deb, ularning obyektiv va subyektiv sabablarini ochib berishga harakat qilingan. Jismoniy mashqning vujudga kelishida obyektiv sabab qilib ibtidoiy odamning qorin to'ydirishi maqsadida ov qilishi, subyektiv sabab sifatida esa asta-sekinlik bilan uning ongning shakllanishi jarayoni qabul qilingan. A.D. Novikov, A.P.Matveev, B.A.Shiyan, B.A.Ashmarin va boshqa mualliflar- "Jismoniy mashq" - jismoniy tarbiya qonuniyatlarining talablariga javob beruvchi, ongli ravishda bajariladigan ixtiyoriy harakat faoliyatlarining turli turkumlaridir. Jismoniy mashqlar - bu erkin harakatlardir. Ularni bajarish, to'xtatish, o'zgartirish kishi ixtiyori bilan amalga oshiriladi. Erkin harakatlar haqida buyuk olimlar I.M.Sechenov va I.P.Pavlov ko'p ishlar bajarganlar. I.M.Sechenovning fikricha, erkin harakatlar bu - aql va ong (iroda) bilan boshqariladi. Lekin bu harakatlarni inson hayot sharoiti va tarbiya ta'siri ostiga oladi. I.P.Pavlov erkin harakatlarning fiziologik mexanizmlarini ochib berdi. Uning fikricha, erkin harakatlar bosh miya yarimsharlarining umumlashgan harakatlarning natijasidir. Harakatlarning fiziologik mexanizmi bosh miya po'stloq qismida to'plashi -birinchi xususiyat, signal sistemasi- ikkinchi xususiyat, ya'ni shartli va shartsiz reflekslarning aytib ishtirokida vujudga kelishini ilmiy isbotladi. Jismoniy mashqlar insonning atrof-muhitga nisbatan harakat tuzilishini ifodalaydi. Jismoniy mashqlar shug'ullanuvchilarning faqatgina tanasiga ta'sir qilib qolmay, shaxs sifatida shakllanishiga ham ta'sir ko'rsatadi. Jismoniy mashqlar kishining harakatga bo'lgan talabini qondiruvchi vositadir. Jismoniy mashqlar natijasida inson organizmida harakat vujudga keladi. Jismoniy mashqlar bilan shug'ullanish davomida " harakat koordinatsiyasi " vujudga keladi. Ya'ni bu tushuncha ilk bor bajariladigan harakatlarga tez moslasha olish qobiliyatini anglatadi. P.F.Lesgaftning fikri quyidagicha: " Harakatlar tananing fazodagi holatiga qarab, uni bajarishdagi trayektoriyasiga; harakatning yo'nalishiga harakat amplitudasi(og'ishi)ga qarab; bajarish uchun sarflangan vaqti; harakatning tezligi; harakatning davomiyligi(uzunligi), tempi, ritmi, kuchiga ko'ra tavsiflanadi." O'zbek bobokalonlarimiz ham jismoniy mashq to'g'risida juda ko'p fikrlar qoldirib o'tgan. Abu Nasr Farobiy, Abu Rayxon Beruniy, Abu Ali ibn Sino, Alisher Navoiy, Firdavskiy, Mirzo Ulug'bek, Zahiriddin Muhammad Bobur va boshqa allomalarimizning tan tarbiyasi, inson jismining jismoniy quvvati haqidagi bir qancha fikrlari mavjud. Bobokalonimiz, tibbiyot olamining yetakchi

namoyondasi Abu Ali ibn Sino o'zining "Tib qonunlari" asarida: " Jismoniy mashqlar bilan shug'ullangan odam hech qanday davolanishga muhtoj bo'lmaydi " deb yozgan. Jismni hayotiy sinovlarga tayyorlash ma'lum darajadagi tayyorgarlikni talab qilishni uqtirgan. Jismoniy mashqlar odam organizmiga chuqur va har tomonlama ta'sir ko'rsatadi. Jismoniy mashqlar va sog'liqni saqlash holatining hayot tarzi, har kuni xarakteri va hajmi bilan yaqin munosabatlar haqidagi motor faoliyat odatda qabul qilingan. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, inson tanasi kuchli va tizimli motorli faoliyatda dasturlashtirilgan. Ammo bugungi kunda inson tanasiga keskin pasayish natijasida motor faoliyati-bu yashash sharoitlari va ilmiy va texnologik taraqqiyotning boshqa oqibatlari bilan bog'liq. Bilamizki, qadim zamonlardan beri inson faoliyati jismoniy mashqlar bilan bog'liq. Ba'zilar qadimgi Spartada jismoniy madaniyat bir dinga aylangan. Jismoniy mashqlarning inson tanasida ta'siri uzoq vaqtdan beri ma'lum bo'lgan. Jismoniy mashqlar organizmga ta'siri ko'p tomonlama lekin asosiylari quyidagilardan iborat:

- kishi psixikasiga;
- tana shakliga;
- organizmni fiziologik funksiyasiga;
- sog'lomlashtirish ahamiyati;
- tarbiyaviy ta'sirlar.

Jismoniy mashqlar bilan shug'ullanish jarayonida ichki dunyoqarash shakllanib boradi. Masalan, ertalabki gigiyenik gimnastika: ko'p vaqt shug'ullanib borsa tana shaklining o'zgarishi, sog'lomlashtirish ahamiyati va kishi psixikasiga ta'sirini ko'rishimiz mumkin. Jismoniy mashqlar ta'siri ostida yurak-qon tomir, nafas olish, ovqat hazm qilish, hamda nerv sistemalariga o'zaro ijobiy ta'sirini ko'rishimiz mumkin. Yurak qon-tomir tizimi boshqa tizimlarga nisbatan oldinroq faollilik ko'rsata boshlaydi. Bola tug'ilishida qon-tomir tizimi ancha yetuk bo'ladi. Bolalarda qon-tomirlar kattalarnikiga qaraganda ancha kengroq. Shu munosabat bilan qon bosimi kamroq, lekin u yurak qisqarish chastotasi bilan moslashib boradi. Yurak qisqarish ritmi oson buziladi. Yurak kuchlanishi ishdan tez charchaydi va tez o'zgaruvchan faoliyatga birdan moslasha olmaydi. Kichkina bolalarda puls juda tez daqiqasiga 140-160 marta uradi. Asta-sekin u kamayib boradi, 7 yoshga to'lganida daqiqasiga 95-85 zarbaga yetadi. Bularni hisobga olgan holda yurak mushaklarini, shuningdek butun tomirlar, jumladan, miya

tomirlarini ham mustahkamlashga harakat qilish kerak. Yurakka qon oqishini kuchaytirib, uning qisqarish ritmini yaxshilash, birdan o'zgarib qoluvchi jismoniy yuklanishga tezda moslashuv qobiliyatini rivojlantirish zarur. Jismoniy mashqlar yurak qon-tomir tizimida yurak mushaklarini mustahkamlab, faoliyatini tartibga solib, murakkab mexanizmni normalashtiradi, hamda, qon aylanishlar, yurakdagi metabolik jarayonlar, venoz gimadinamikasi, sistolning samaradorligini oshiradi. Qonda xolesterol miqdori kamayadi. Mushaklar qon bilan yaxshi ta'minlanadi, umumiy qon oqimi va qon bosimi normallasadi. Bolalarda yuqori nafas olish yo'llari nisbatan tor, uning shilimshiq qobig'i limfatik va qon tomirlariga boy, noqulay sharoitlarda shishib, nafas olishni keskin buzadi. O'pka hujayralari juda nozik, Kodak qafasining harakatchanligi cheklangan. Qovurg'alarining gorizantal joylashuvi va nafas olish muskullari sust rivojlangan (chaqaloq bolalar daqiqasiga 40-35 marta, 7 yoshlilar 24-22 marta nafas oladilar). Sayoz nafas olishda o'pkanining yaxshi havo almashtirib bo'lmaydigan qismida havo turib qolishi ro'y beradi. Ko'rsatilgan xususiyatlarga bog'liq holda ko'krak qafasi chuqur nafas olishi, nafas olish ritmini muqarrar etishi, o'pkaning hayotiy sig'imini oshirish zarur bo'lib qoladi. Undan tashqari bolalarni burun orqali nafas olishga o'rgatish zarur. Burun orqali nafas olganda havo maxsus asbob nuqtalariga ta'sir etadi, natijada nafas olish markazi qo'zg'alishi yaxshilanadi, chuqurroq nafas olinadi. Og'iz orqali nafas olganda sovuq havo nafas olishning shilimshiq qobig'i (mindalin)ga ta'sir etib, uning kasallanish natijasida organizmga og'riq beruvchi bakteriyalar tushishi mumkin. Agar bola burun orqali nafas olsa, shilimshiq qobiqdagi qilchalar havodagi changni ushlab qoladi, shunday qilib havo tozalanadi. Jismoniy mashq nafas olish tizimiga ta'siri, ya'ni, nafas olish mushaklari(diafragma, chirindi mushak) ni kuchaytiradi, o'pkadagi tiriklik sig'imini oshiradi, to'g'ri nafas olishni tartibga soladi, o'pkadagi gaz almashinuvi jarayoni yanada yaxshilanadi. Bolalarda, ayniqsa yosh bolalarda ovqat hazm qilish organlari yetarlicha rivojlanmagan. Muskul qobig'ining kuchsizligi natijasida ichak harakat faoliyati kichkina va tez buziladi. Ichakning tekis muskul to'qimalarini mustahkamlash, uning to'g'ri ishlashini ta'minlash zarur. Maxsus tanlangan mashqlar oshqozon-ichak trakti (motor funksiyasi) me'da sekretsiyasiga ta'sir ko'rsatadi. Masalan jismoniy mashq natijasida oshqozonosti bezi funksiyasi yaxshilanadi, bu insulin-glyukoza yopishadigan gormonni ishlab chiqaradi. Natijada tanada energiyani to'plash yaxshilanadi. Jigar faoliyat yaxshillanadi, ichaklarning faolilik harakati ortadi. Keraksiz yog'lar eriydi, hamda, aterosklerozning rivojlanishini sekinlashtiradi. Jismoniy mashqlar ta'sirining mohiyatini 4 ta asosiy turga bo'lishi mumkin:

- tezlik bilan mashq qilish;
- chidamlilik mashqlari;
- chaqqonlik uchun mashqlar;
- o'zgaruvchan harakatlar bilan aralash effekt mashqlar.

Shunday qilib, asab jarayonlarini chuqurlashtirish, o'pka funksiyasini takomillashtirish va yurak qon-tomir tizimi, ovqat hazm qilishni normallashtirish, tananing barcha to'qimalarini tartibga soluvchi moddalar bilan ta'minlanishini yaxshilaydi, bu o'z navbatida tananing himoya kuchlarining faolligini faollashtiradi, sivilizatsiya kasalliklarining ta'sirini oldini oladi, salomatlikni mustahkamlaydi va hayot sifatini oshiradi. Jismoniy mashqlar mashg'ulotining optimal samaradorligini oshirish uchun quyidagi omillarga e'tibor berish kerak :

a) mashg'ulotda qatnashuvchilarning individual holatlari : yoshi, jinsi, salomatligi, jismoniy rivojlanish, tayyorgarlik saviyasi,aqliy, jismoniy xarakteri va boshqa xususiyatlar ;

b) jismoniy mashqlarning xususiyatlari (murakkabligi, yangiligi, texnik xarakteristikasi) ;

d) tashqi sharoitlar : ishlash, o'qish, yashash, dam olish tartibi (rejimi) harakat faoliyatining konkret sharoitlari (joyning materiologik sharoitlari, jihozlarning sifati, mashg'ulot o'tkaziladigan joyning gigeyenasi, kollektivda o'zaro munosabat xarakteri, atrofdagi shaxslarning ta'siri va boshqalar).Boshqacha qilib aytganda, jismoniy mashqlar inson tanasiga dam olish va profilaktik ko'rsatadi.

Hozirgi kunda " jismoniy tarbiya ", " jismoniy madaniyat " va " jismoniy mashq " tushunchalari inson hayotida muhim rol o'ynaydi. Ya'ni insonning nafaqat sog'liq tomondan, balkim jismoniy, aqliy kamolotga yetishida ham jismoniy mashqlarning ahamiyati kattadir. Jismoniy mashqlar insonning yoshida qat'iy nazar unga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bolalarda psixik jarayonlarni (qabul qilish, fikrlash, eslab qolish, tadavvur etish), fikrlash jarayonlari (kuzatish, taqqoslash, tahlil qilish, umumlashtirish) ni rivojlantirib boradi. Natijada ularda egallagan bilim-u ko'nikmalarni mustaqil holda fikr yuritishiga olib keladi. Shvetsariyalik demokrat pedagog I.P.Pestanovsii tomonidan bolalar harakat qobiliyatini rivojlantirish uchun tuzilgan jismoniy mashqlar tizimida bo'g'inlar gimnastikasi umumiy pedagogik nazariyani yaratdi. Ulug' sulton, davlat arbobi,

falakiyot sohasining yetakchi olimi, bobomiz Mirzo Ulug'bekning pedogogik qarashlari hozirgi kunda Prezidentimiz davlat siyosatiga aylantirgan, yoshlar jismoniy tayyorgarligiga chaqiriq qilib olishi uchun mumkin " Farzandlaringiz sog'lom va baquvvat bo'lishini istasangiz, uni kichik yoshidan badan tarbiyasini yo'lga qo'ying, chiniqtiring degan so'zlarining ahamiyati hozirgi kunda o'z ahamiyatini yo'qotmadi. O'spirinlarda esa jismoniy mashqlar asosan ularning o'sishi va rivojlanishiga ta'sir ko'rsatadi. Keksa yoshdagi insonlarda esa turli xil kasallik-u xastaliklarni oldini oladi. Demak jismoniy mashqlar sog'liqni mustahkamlaydi, harakat ko'nikmalarini shakllantirib beradi, jismoniy mehnatga faolliligi ortadi. Yurtimizda jamiyat yosh avlodni jismoniy jihatdan sog'lom, baquvvat bo'lib yetishida juda ko'p shart-sharoitlarni yaratdi. Demak biz sog'lom va svilizatsion kasalliklarni yenga olishimiz uchun doimo jismoniy mashqlar bilan shug'ullanishimiz darkor. Bu tanamizga va ongimizga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bejiz xalqimiz aytmagan, " Sog'lom tanda - sog'lom aql ".

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. A.Abdullayev " Jismoniy madaniyat nazariyasi va metodikasi " I - Jild Farg'ona 2017
2. A.D.Novikov, L.P.Matveev " Jismoniy tarbiya nazariyasi va metodikasi " , darslik, T.,1975yil., I-Tom
3. L.P.Matveev " Теория и методика физической культуры " , darslik FiS, M., 1991yil.,
4. B.M.Shiyan " Теория и методика физической воспитания " darslik, M.,1988yil.,
5. K.M.Mahkamdjonov, X.Tulenova Jismoniy tarbiya nazariyasi va metodikasi. Ma'ruzalar matni TDPU.,2001-2002yil.
- 6.A.Abdullayev, Sh.Xonkeldiyev Jismoniy tarbiya nazariyasi va metodikasi Toshken.2005yil.

ЭКОНОМЕТРИК МОДЕЛЛАРНИ АДЕКВАТЛИГИНИ БАҲОЛАШДА ПРОТОТИП МОДЕЛЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ

Жўраев Фаррух Дўстмирзаевич

**мустақил изланувчи, Қарши муҳандислик-иқтисодиёт институти,
Ўзбекистон, Қарши шаҳри**

Кенжаев Баҳром Уролбой ўғли

**талаба, Қарши муҳандислик-иқтисодиёт институти,
Ўзбекистон, Қарши шаҳри**

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОТОТИПОВ МОДЕЛЕЙ ПРИ ОЦЕНКЕ АДЕКВАТНОСТИ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ

Жураев Фаррух Дустмирзаевич

**независимый искатель, Каршинский инженерно-экономический
институт,
Узбекистан, г. Карши**

Кенжаев Баҳром Уролбой ўғли

**студент, Каршинский инженерно-экономический институт,
Узбекистан, г. Карши**

Аннотация

Мақолада адекват эконометрик моделларни таққослашнинг замонавий ҳисоблаш технологияларидан фойдаланиш самарадорлиги тадқиқ этилган. Адекват эконометрик моделларни таққослаш учун прототип моделлардан фойдаланиш таклиф этилган.

Аннотация

В статье исследуется эффективность использования современных вычислительных технологий для сравнения адекватных эконометрических моделей. Предлагается использовать прототипы моделей для сравнения адекватных эконометрических моделей.

Annotation

The article examines the efficiency of using modern computing technologies to compare adequate econometric models. It is proposed to use model prototypes to compare adequate econometric models.

Ключевые слова. эконометрическая модель, адекватная модель, прототип модели, сравнение моделей, метод наименьших квадратов, сельское хозяйство, факторы.

Keywords. econometric model, adequate model, model prototype, model comparison, least squares method, agriculture, factors.

Маълумки эконометрик моделларни адекватликга текшириш моделлаштиришнинг асосий ва жуда аҳамияли босқичларидан бири ҳисобланади. Шунингдек, бу адекват моделлар маълум бир катталиқ бўйича прогноз кўрсаткичларини ҳисоблашда қўлланилганда прогноз ишончлилигини баҳолашга тўғри келади, яъни бу адекват моделлар ичида прогноз кўрсаткичлари нисбатан ишончлисини танлашга тўғри келади. Келтирилган эконометрик моделлар адекватликга текширилган ва маълум бир мезонлар асосида адекватлиги исботланган бўлсада, уларнинг қийматланиши турлича, яъни миқдорий жиҳадан бир-биридан четланиши мумкин. Бу ҳолатда улар орасида энг оптималини танлаш масаласини ечиш учун модел прототиби бўйича таққослама ўтказамиз. Таққослама натижаларига кўра энг оптимал моделни танлашимиз ва у орқали иқтисодий ўсишнинг прогноз кўрсаткичларини ҳисоблаш мантиқан тўғридир.

Модел прототиби вақтинча адекват модел ўрнини босувчи, моделнинг аниқланиш мезонларига тўлиқ жавоб берадиган моделлар ҳисобланади. Шунингдек, адекват моделга қўшимча равишда маълум бир иқтисодий талаблар қўйилганда, адекват моделдан (реалликдан) оғиш даражасини билдирувчи хусусиятга эгадирлар. Модел прототиплари бўйича оптимал моделни танлаш мезони натижавий омилнинг миқдорий жиҳатдан реал ва эмпирик модел қийматларидаги аксини билиш ва уларнинг фарқларининг квадратлари йиғиндиси энг кичик ҳолатини аниқлашдан иборат бўлиб, адекват модел ва прототипи бўйича ҳисобланган фарқларнинг энг катта қиймати танланади.

Адекват моделларни таққослашда прототип моделларидан фойдаланиш технологиясини қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқаришнинг иқтисодий ўсишини прогнозлаш жараёни учун кўриб чиқамиз. Қуйидаги адекват модел берилган бўлсин.

$$Y_{d,m1} = \exp(-26,337) \cdot L_d^{-1,943} \cdot K_d^{-1,469} \cdot M_d^{5,589} \cdot S_d^{2,057} \cdot E_d^{0,641} \quad (1)$$

Бу ерда L_d – вилоят деҳқончилик маҳсулотлари экилган 1 га ер майдонига тўғри келувчи ишчилар сони (нафар); K_d – қишлоқ хўжалигига ажратилган асосий капиталга ўзлаштирилган инвестиция миқдори (млрд. сўм); M_d – қишлоқ хўжалиги экинлари экилган шўрланмаган ер майдони

(минг гектар); S_d - вилоятда қишлоқ хўжалиги экин ер майдони учун сув сарфини тежалиш кўрсаткичи (фоизда); E_d - вилоят қишлоқ хўжалигида электр энергия ҳаражати (млрд.сўм), $Y_{d.ml}$ - вилоят қишлоқ хўжалигининг деҳқончилик маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажми (млрд. сўм).

Модел сифатини баҳоловчи асосий мезонлар, яъни, детерминация коэффициенти (R^2) нинг қиймати 0,988 га, текисланган детерминация коэффициенти ($\overline{R^2}$) нинг қиймати 0,984 га, кўп омилли корреляция коэффициенти ($R_{y,x}$) нинг қиймати 0,99 га тенг. Регрессиянинг стандарт хатолиги 0,189 (квадрати 0,036) га, қолдиқлар квадратлари йиғиндисининг қиймати 0,505 га, максимал ўхшашлик функциясининг қиймати эса 8,40 га тенг. Бу қурилган моделнинг сифатли эканлигини билдиради. Аниқланган моделдаги эндоген омил учун Фишер мезони қиймати 237,47 га тенг бўлиб, унинг аҳамияти $5,12E-13$ ($<0,05$) га тенг. Аппроксимация хатолиги 9,4 фоизни ташкил этади. Бундан кўриниб турибдики, тузилган эконометрик моделни аҳамиятлилик жиҳатидан амалиётда қўллаш мумкин. Модел сифати Eviews 10 дастурий пакет воситасида Акайке ахборот мезони (-0,24), Шварц мезони (0,058) ва Ханнан-Куинн мезони (-0,182) орқали баҳоланган. Ушбу мезонлар қиймати ҳам эконометрик моделини қўллаш мумкинлигини кўрсатади. Тузилган эконометрик моделда автокорреляция ёки мультиколлениарлик мавжудлигини аниқлаш имконини берувчи Дарбин-Уотсон (DW) мезони 1,99 га тенг бўлиб, оптимал чегара 2,0 атрофида эканлиги ҳисобга олинса, моделнинг сифатини нисбатан юқори эканлигини, яъни автокорреляция даражаси паст эканлигини кўриш мумкин. Модел параметрларини (регрессия коэффициентлари) аҳамиятлиликга текширишнинг студент мезони – t-статистика кўрсаткичлари бўйича (3.3.2) моделни қуйидагича ёзиб оламиз:

$$\ln(Y_{d.ml}) = \underset{(-3,061)}{-26,337} - \underset{(-2,677)}{1,943\ln(L_d)} - \underset{(-2,752)}{0,469\ln(K_d)} + \underset{(3,572)}{5,589\ln(M_d)} + \underset{(4,391)}{2,057\ln(S_d)} + \underset{(3,334)}{0,641\ln(E_d)} \quad (2)$$

(2) ифодада барча кириш омилларининг t-статистика қийматлари жадвалдаги қийматларидан катта бўлганлиги – бу регрессия коэффициентлари аҳамиятли эканлигини билдиради.

Энди биз (1) нинг прототипини аниқлаш учун қуйидаги жадвални келтирамиз (1-жадвал).

1-жадвал.

Қашқадарё вилояти деҳқончилик маҳсулотлари ишлаб чиқариш

ҳажмини ифодоловчи эконометрик моделини қуришнинг ахборот жадвали¹

Йилла р	Модел экзоген ва эндогенларининг логарифмик қиймати					
	Ln(Y)	Ln(L)	Ln(K)	Ln(M)	Ln(S)	Ln(E)
2001	4,284 96	0,5791 5	3,3280 1	5,3681 6	0,89423	2,68217
2002	4,962 84	0,6223	3,4789 4	5,3611	1,08216	3,09519
2003	5,277 6	0,6397 1	4,2151 6	5,3731 4	1,17453	3,32551
2004	5,468 9	0,6174 4	4,2721 5	5,3702 2	1,25634	3,47641
2005	5,746 52	0,5898 7	4,5895 9	5,3445 4	1,58677	3,58294
2006	5,898 8	0,6612 5	5,3608 9	5,3775 6	1,67971	3,96195
2007	6,057 25	0,6307 1	5,7246 2	5,3782 4	1,72219	4,07625
2008	6,243 97	0,6305 3	6,3543 8	5,4241 5	1,98765	4,19913
2009	6,423 73	0,6425 7	6,3795 8	5,4494 2	2,04665	3,88182
2010	7,222 05	0,6336 6	6,396	5,5053 7	2,08967	4,04214
2011	7,592 32	0,5647 8	6,3564 3	5,5138 7	2,14036	4,2328
2012	7,807 06	0,5045 4	6,6230 7	5,5147 4	2,14185	4,31487
2013	7,970 64	0,4896 3	6,6878 1	5,5550 2	2,14622	4,5108
2014	8,087 76	0,4312 2	6,9549 7	5,5760 3	2,15869	4,65544
2015	8,305 85	0,3813 7	7,3128 5	5,5731 4	2,18845	4,86938

¹ Муаллиф ишланмаси

2016	8,420 31	0,3590 1	7,6025 3	5,6171 3	2,24658	5,03073
2017	8,795 58	0,3214 2	7,9411 2	5,6174 5	2,25745	5,12509
2018	8,847 42	0,4267 2	8,0805 6	5,6187 8	2,26704	6,05522
2019	8,984 56	0,3840 1	8,4934 9	5,6067 8	2,30943	5,93161
2020	9,145 73	0,3802 6	8,2706 8	5,6504 7	2,32506	5,93397

Айтайлик, (1) учун прототип моделнинг умумий кўриниши қуйидагича берилган бўлсин.

$$Y = a_0 \cdot L_d^{a_1} \cdot K_d^{a_2} \cdot M_d^{a_3} \cdot S_d^{a_4} \cdot E_d^{a_5} \cdot e^{\varepsilon_d} \quad (3)$$

Берилганлардан фойдаланиб, (3) нинг коэффицентларини аниқлаймиз. Бунинг учун энг кичик квадратлар усули мезонига таянамиз, яъни мазкур масала моҳиятан ва шаклан ночизиқли дастурлаш масаласига келтирилади. Градент усулидан фойдаланиб, ҳисоблаймиз ҳамда қуйидаги натижаларни оламиз:

$$(-0,4622; -4,1568; -0,3484; 0,89331; 2,27717; 0,61875).$$

Юқоридаги ҳисоблаш натижаларига кўра (3) ни қуйидагича ёзиш мумкин

$$Y_{d,m1} = \exp(-0,462) \cdot L_d^{-4,157} \cdot K_d^{-0,348} \cdot M_d^{0,893} \cdot S_d^{2,277} \cdot E_d^{0,619} \quad (4)$$

У ҳолда (1) ва (4) моделлар ёрдамида стандарт четланиш миқдорларининг йиғиндиси мос равишда 0,779 ва 0,831 га тенг. (1) модел бўйича ҳисобланган қиймат (4) модел бўйича қийматдан кичик, яъни 0,779 < 0,831. Бундан (1)- адекват моделнинг прототип моделга нисбатан ишончли эканлиги келиб чиқади.

Адабиётлар

1. Sieber, N. Transporting the yield: Appropriate transport for agricultural production and marketing in Sub-Saharan Africa. *Transport Reviews: A Transnational Trans-disciplinary Journal*, 19, 205-220
2. Baden, S. (2013). Women's collective action in African agricultural markets: the limits of current development practices for rural women's empowerment. *Gender and Development*, 21, 295-311.

3. Теньковская Л.И, Мичурина Ф.З. Методология и методика исследования влияния внешней среды на сельскохозяйственное производство. Монография. Пермь. ИПЦ «Прокрость», 2017, стр-489.
4. Mukhitdinov Kh.S., Juraev F.D. Methods of Macroeconomic Modeling. // International Journal of Trend in Scientific Research and Development (IJTSRD), e-ISSN: 2456 – 6470, 29-32 pag. <https://www.ijtsrd.com/papers/ijtsrd38498.pdf>
5. Малышева Н. В. Факторы, влияющие на развитие сельского хозяйства с учетом особенностей деятельности сельхозтоваропроизводителей/ ЭИ: <https://www.science-education.ru/pdf/2013/5/214.pdf>
6. Жўраев Ф.Д., Зиятдинова З. Оптималлаштириш масаласини ечишда MS Excel дастурининг аҳамияти. //Иқтисодиётни модернизация қилиш ва технологик янгилаш шароитида фан-таълим-ишлаб чиқариш интеграциясини ривожлантириш муаммо ва ечимлари. Республика илмий-амалий анжумани материаллар тўплами . Қарши. 2015 йил. 458-459 бетлар

ФАННИНГ ЎҚИТИШДА КОМПЕТЕНЦИЯГА АСОСЛАНГАН ТАЪЛИМ ЖАРАЁНИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ

Умарова Шоира Усмановна

Қашқадарё вилояти Қарши шаҳар касб-хунар мактаби Тарих
фани ўқитувчиси

Аннотация: Президентимизнинг “2019-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини инновацион ривожлантириш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги Фармонда “Жамият ва давлат ҳаётининг барча соҳалари шиддат билан ривожланаётгани ислоҳатларни мамлакатимизнинг жаҳон цивилизацияси етакчилари қаторига кириш йўлида тез ва сифатли илгарилашини таъминлайдиган замонавий инновацион ғоялар, ишланмалар ва технологияларга асосланган ҳолда амалга оширишни тақозо этади” деб алоҳида таъкидлаган. Бугунги кунда илм-фан, техника ва ишлаб чиқариш соҳаларининг тез суръатларда жадал ривожланиши кузатилмоқда. Таълим-тарбия жараёнига умумтаълим фанларини ўқитишнинг принципиал янги методологияси сифатида компетенциявий ёндашувга асосланган таълимни жорий этиш сиёсий, умумдавлат ва дидактик аҳамиятга эга бўлган ҳодиса ҳисобланади.

Калит сўзлар: Компетенция - лот. сомпетере – лаёқатли, муносиб бўлмоқ.

Компетентлик -лот-чуқур билимга эгалик; чуқур билимга асосланганлик, асослилик; хабардорлик, омилкорлик»

Ҳозирги даврда умумий ўрта таълим сифатини тубдан ўзгартиришда таълимдаги компетенциявий ёндашув муҳим аҳамият касб этади. Компетенция бу-мавжуд билим, кўникма ва малакаларни кундалик фаолиятда қўллай олиш қобилияти ҳисобланади. Ҳозирда Википедияда электрон луғатда “компетенция” тушунчаси— бу ходимнинг лавозим талабларига мувофиқ ишлаш қобилиятидир”, дея изоҳланган.

Компетенциявий ёндашувга асосланган таълим ўқувчиларда билим, кўникма ва малакаларни алоҳида шакллантиришни эмас, балки уларни комплекс равишда эгаллашни тақозо этади. Шунга кўра, ўқитиш методлари ҳам ўзгаради.

“Компетенция”, “компетентлилик” тушунчалари тилшуносликда илк бор XX аср ўрталарида Н.Хомский томонидан қўлланилган. Айтиш жоизки, луғатларда ушбу сўзнинг маънолари турлича изоҳланади. Чунончи, «Ўзбек тилининг изоҳли луғати»да компетенция сўзи қуйидагича изоҳланган:

«Компетенция» – (лот. компетере – лаёқатли, муносиб бўлмоқ).

1) Муайян ташкилот ёки мансабдор шахснинг расмий ҳужжатларда белгиланган ваколатлари доираси; ваколати.

2) Шахснинг бирор-бир соҳадан хабардорлик, шу соҳани билиш даражаси».

Компетентлик – чуқур билимга эгалик; чуқур билимга асосланганлик, асослилик; хабардорлик, омилкорлик».

Берилган изоҳлар таълим соҳасида компетенция сўзини лаёқат, компетентликни эса лаёқатлилик деб, **таълимга компетенциявий ёндашувни** эгалланган билим, кўникма ва малакаларни ўз шахсий, касбий ва ижтимоий фаолиятларида амалий қўллай олиш лаёқатларини шакллантиришга йўналтирилган таълим йўналиши, деб тушуниш мақсадга мувофиқлигини кўрсатади.

Таълимда компетенциявий ёндашувнинг вужудга келиши тарихига оид материалларни таҳлил қилинса, унинг ривожланиш тарихини шартли равишда тўрт даврга бўлиш мумкин:

Биринчи босқич (1960—1970 йиллар). Бу даврда илк бор «компетенция» ва «компетентлик» сўзлари илмий адабиётларга кириб кела бошлади.

Иккинчи босқич (1970—1990 йиллар). Бу даврда фан назарияси ва амалиётида, бошқаришда касбий маҳорат, раҳбарлик қилишда, менежментда, мулоқот қилишни ўрганишда компетенция (компетентлик) категориялари ишлатила бошланди, «ижтимоий компетенция (компетентлик)» тушунчаларининг мазмуни ишлаб чиқилад бошланди.

Учинчи босқич 90-йиллардан бошланади. Бу даврда компетентликни илмий категория сифатида таълимда нисбатан қўллаш бўйича тадқиқот ишлари бажарилди.

Тўртинчи босқич компетенциявий ёндашувни касбий таълим, умумтаълим фанлари стандартлари мазмунига киритиш билан боғлангандир.

Мазкур масала бўйича Европа Кенгаши 1996 йилда «Европа учун таянч компетенциялар» мавзусидаги симпозиум ташкил этиб, унда Европа Иттифоқига аъзо давлатларнинг узлуксиз таълим тизими учун дастлабки таянч компетенциялари белгиланган.

Европа Парламенти амалий тажриба ва таклифлар асосида 2006 йил 18 декабрда Европа Иттифоқига аъзо давлатларга узлуксиз

таълим тизими жараёнида шакллантирилиши лозим бўлган 8 та таянч компетенцияларни тавсия қилган³.

- Ўз она тилида мулоқот қила олиш;
- Чет тилида мулоқот қила олиш;
- Математик компетентлик ҳамда фан ва техника соҳасидаги асосий компетенциялар;
- Рақамли компетентлик;
- Ўқишни ўрганиш;
- Ижтимоий ва фуқаролик компетенцияси;
- Тадбиркорлик ва ташаббускорлик туйғуси;
- Маданиятдан хабардор бўлиш ва уни ифодалаш.

Дунёнинг ривожланган давлатларининг давлат таълим стандартларидаги таянч компетенцияларнинг таҳлили бугунги кунда мазкур масалага қараш ва ёндашувлар ҳар мамлакатнинг таълимдан кўзлаган мақсади, имконияти ва шарт-шароитларидан келиб чиққанлигини кўрсатди.

Ўзбекистон ва дунёнинг ривожланган давлатларининг давлат таълим стандартларидаги таянч компетенцияларининг қиёсий таҳлили.

Давлатлар номи	Таянч компетенциялар сони	Таянч компетенцияларнинг номланиши
Ўзбекистон Республикаси	6 та	<ol style="list-style-type: none"> 1. Коммуникатив компетенция. 2. Ахборот билан ишлаш компетенцияси. 3. Шахс сифатида ўз-ўзини ривожлантириш компетенцияси. 4. Ижтимоий фаол фуқаролик компетенцияси. 5. Умуммаданий компетенция. 6. Математик саводхонлик, фан ва техника ютуқларидан хабардор бўлиш ҳамда фойдаланиш компетенцияси.
Европа Иттифоқига аъзо давлатлар (28 та давлат)	8 та	<ol style="list-style-type: none"> 1. Она тилида мулоқот қила олиш (Соммунисатион ин тхе мотҳер тонгуе). 2. Чет тилида мулоқот қила олиш (Соммунисатион ин фореигн лангуаГЭС). 3. Математик саводхонлик, фан ва техника оид компетенциялар (Матҳематисал сомпетенанд басис сомпетенсес ин ссиенсе анд техноложй).

		<p>4.Ахборот технологияларидан фойдаланиш компетенцияси (Дигитал компетенсе).</p> <p>5. Ўрганиш учун ўқиш ёки мустақил билим олиш компетенцияси (Леарнинг то леарн).</p> <p>6.Ижтимоий ва фуқаролик компетенцияси (Сосиал анд сивис компетенсес).</p> <p>7.Ташаббускорликва тадбиркорлик компетенцияси (Сенсе оф инициативе анд энтрепренеуршип).</p> <p>8. Турли маданиятлар, қадриятларни тушуниш ва ўз маданиятига эга бўлиш, номойиш этиш компетенцияси (Султурал аваренесс анд эхпрессион).</p>
Америка Қўшма Штатлари	4та туркум	<p>1. Фикрлаш йўллари ёки кўп қиррали фикрлашга оид компетенциялар - вайс оф тҳинкинг (креатив, инновацион, танқидий фикрлаш, муаммоларни мустақил ҳал қила олиш, қарор қабул қила олиш, ўрганиш учун ўқиш, метабилиш (метасогнитион).</p> <p>2. Самарали ишлаш йўлларига оид компетенциялар - вайс о воркинг. Жамоада, ҳамкорликда, биргаликда ишлай олиш, соҳаси бўйича самарали мулоқот қила олиш.</p> <p>3. Меҳнат қилишнинг самарали методлари ва воситаларидан фойдалана олиш - тоолс фор воркинг. Ахборотлардан фойдаланиш саводхонлиги (информационал согнитион), АКТ соҳасидаги саводхонлик (ИСТ согнитион).</p> <p>4. Дунёда, жамиятда яшай олиш - ливинг ин тхе соммунитй, ворлд. Фуқаролик позитсиясига эга бўлиш, ўз касби соҳасида босқичма-босқич юқори мартабаларга эришиш, шахс сифатида ижтимоий кўникмаларга эга бўлиш (лосал анд глобал ситизеншип, лифе анд сареер, Персонал анд сосиал респонсибилитй).</p>
Жанубий Корея	6 та	<p>1. Соҳа бўйича карера қилишга оид компетенциялар (сареер инқуирй скиллс).</p> <p>2. Мустақил билим олиш компетенцияси (басис леарнинг скиллс).</p> <p>3. Муаммоларни ҳал қила олиш компетенцияси (проблем-солвинг скиллс).</p> <p>4.Креатив фикрлаш, ижодкорлик компетенцияси (среативе скиллс).</p> <p>5. Коммуникатив компетенция (соммунисатион скиллс).</p> <p>6. Фуқаролик компетенцияси (ситизеншип).</p>

Россия Федератив Республикаси	7 та	1.Қадр-қиммат, эътиқод компетенцияси 2. Умуммаданий компетенциялар 3. Ўқув-ўрганиш компетенцияси 4. Ахборот компетенцияси. 5.Коммуникатив компетенция 6. Ижтимоий-меҳнат компетенцияси 7. Шахсни такомиллаштириш компетенцияси
-------------------------------------	------	--

Сизнинг эътиборингизга ҳавола этилган айрим хорижий мамлакатларининг таянч компетенциялари бўлиб, улар миллий таълим тизимининг ўзига хос хусусиятлари асосида ишлаб чиқилган.

Компетенциявий ёндашувга асосланган таълим – эгалланган билим, кўникма ва малакаларни ўз шахсий, касбий ва ижтимоий фаолиятларида амалий қўллаш олиш лаёқатини шакллантиришга йўналтирилган таълим бўлиб, ўқувчиларда мустақил фикрлаш, фаол фуқаролик позитсиясига эга бўлиш, ташаббускорлик, ахборот-коммуникация технологияларидан ўз фаолиятида оқилона фойдалана олиш, онгли равишда касб-ҳунар танлаш, соғлом рақобат ҳамда умуммаданий кўникмаларни ҳосил қилади.

Хулоса қилиб айтганда, таълимнинг юксак сифатини ҳамда мамлакатда амалга ошириладиган чуқур ижтимоий ислохотлар ривожланган демократик давлат барпо этиш талабларига жавоб берувчи рақобатбардош кадрлар тайёрланишини таъминлаш, умумтаълим фанларини ўқитишнинг принципиал янги методологияси сифатида компетенциявий ёндашувга асосланган давлат таълим стандартлари, янги ўқув дарсликлар нашр этилди. Бу эса ўз навбатида таълим сифати ва самарадорлигини янада оширишга хизмат қилади.

АТАМАЛАР

Компетенция - лот. сомпетере – лаёқатли, муносиб бўлмоқ.

Компетентлик - лот-чуқур билимга эгалик; чуқур билимга асосланганлик, асослилик; хабардорлик, омилкорлик».

Фойдаланиладиган адабиётлар.

- 1..Мирзиёев Ш.М. Буюк келажакимизни мард ва олижаноб ҳалқимиз билан бирга қураимиз. – Т.: —Ўзбекистон, 2017. – 488 б.
- 2..Мирзиёев Ш.М. Мустақиллик-эзгу ниятларимиз, буюк мақсадларимиз рўёби йўлида қудрат манбайи. Президент Шавкат Мирзиёевнинг Ўзбекистон Республикаси мустақиллигининг йигирма тўққиз йиллигига

бағишланган тантанали маросимдаги нутқи. “Янги Ўзбекистон”, 2020- йил, 1- сентябр.

3. Мирзиёев Ш.М. Ўқитувчи ва мураббийлар - Янги Ўзбекистонни барпо этишда катта куч, таянч ва суянчимиздир. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг ўқитувчи ва мураббийлар кунига бағишланган тантанали маросимдаги нутқи. “Янги Ўзбекистон”, 2020-йил, 1-октябр.

4. Ўзбекистон Республикаси “Таълим тўғрисида”ги Қонуни- Қонун ҳужжатлари, маълумотлари миллий базаси, 24.09.2020-йил, 03/20/637/1313-сон.

5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018-йил 5-сентябрдаги “Халқ таълими тизимига бошқарувнинг янги тамойилларини жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ – 3931-сонли Қарори.

6. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2020-йил 6-ноябрдаги “Ўзбекистоннинг янги тараққиёт даврида таълим-тарбия ва илм-фан соҳаларини ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ – 6108 Фармони.

7. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020-йил 6-ноябрдаги “Таълим-тарбия тизимини янада такомиллаштиришга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” ги ПҚ – 4884-Қарори.

8. Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги: www.edy.uz.

9. Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги ҳузуридаги Бош илмий-методик марказ: www.бимм.уз

10. www.марказ.тди.уз - Таълим сифатини баҳолаш бўйича халқаро тадқиқотларни амалга ошириш миллий маркази сайти.

KONTREYLER TASHISHNI QO'LLASH ORQALI EKOLOGIK XAVFSIZ TRANSPORT TIZIMINI TASHKIL ETISH

Muhamedova Z.G.¹, Boboyev D.Sh.²

^{1,2} Toshkent davlat transport universiteti (Toshkent, O'zbekiston)

Annotatsiya: Maqolada transport turlari orqali yuklarni tashishda zamonaviy texnologiya yutuqlaridan samarali foydalanish hamda kontreylerli tashish tizimini qo'llash orqali kombinatsiyalashgan temir yo'l-avtomobil tashish tizimini rivojlantirish keltirilgan. Yuklarni kontreylerlar bilan yetkazib berish jarayoni ketma-ketligini to'g'ri tashkillashtirish va barcha omillarni inobatga olish orqali tashish sifatining ortishiga erishish variantlari ko'rsatib berilgan. Bundan tashqari, atrof-muhit muhofazasi va ekologik xavfsizlik jihatidan kontreyler transport tizimining ish texnologiyasi yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: intermodal tashish, kontreylerli tashish, logistik zanjir, texnologik parametr, tashish jarayoni, transport turlari hamkorligi, zamonaviy tashish tizimi, ekologik xavfsizlik.

Abstract: The article discusses the effective use of modern technological advances in the transportation of goods by modes of transport and the development of a combined rail-road transport system through the use of container transportation systems. Options for improving the quality of transportation by properly organizing the sequence of delivery of goods by containers and taking into account all factors are presented. In addition, the working technology of the container transport system in terms of environmental protection and environmental safety is highlighted.

Key words: intermodal transportation, contrailer transportation, logistics chain, technological parameters, transportation process, transport cooperation, modern transportation system, environmental safety.

Kontreyler transport tizimining ish texnologiyasini tashkil qilishda barcha asosiy va yordamchi ko'rsatkichlarni hisoblash va tahlil qilib chiqish lozim. Zamonaviy tashish tizimini qo'llashdan oldin jahon tajribasiga asosan hozirda mavjud texnologiyalar o'rganilib, shakllantirilgan variantlar ichidan barcha talablarga to'liq mos keladigan optimal variant tanlab olinadi. Bunda kontreyler tashish tizimini shakllantirishdan oldin yuk oqimi, narx, tabiiy ko'rsatkichlar, chegara punktlari va rivojlanib borayotgan yo'nalishlar kabi muhim omillarni hisobga olish muhim ahamiyatga ega. So'ngra tanlangan texnologiya variantini ijtimoiy va iqtisodiy baholash orqali samaradorlik hisoblab chiqiladi. Logistika

zanjirida kontreyler transport tizimining qo'llanilishi avtomobil va temir yo'l transportida mavjud muammolarni yechishning eng yaxshi usuli sanaladi [1].

Kontreyler transport texnologiyasini tashkil qilishda iqtisodiy ko'rsatkichlardan tashqari ekologik, ijtimoiy ta'sir va xavfsizlik ko'rsatkichlarini ham hisobga olish kerak. Kontreyler transporti tashish jarayonida qayta ortishlarsiz, yo'qotishlarsiz, shikastlanishlarsiz, ekologik xavfsiz va o'z vaqtida "eshikdan-eshikgacha" yuk yetkazib berishni yaxshilash kabi bir qancha imkoniyatlarni yaratib beradi. Zamonaviy tashish tizimini qo'llash orqali temir yo'l transportining imkoniyatlaridan to'liq foydalanish hamda yuk jo'natuvchilarni yanada ko'proq jalb qilishni ta'minlab beradi [2].

Kontreyler transport tizimini qo'llash orqali temir yo'l bekatlari hududida amalga oshiriladigan ortib tushirish ishlarini, turib qolish vaqtlarini, manevr ishlarini bajarishni, temir yo'l xodimlarining xavfsizligi va yo'llarni band qilish kabi boshqa jarayonlardagi muammolarni bartaraf etadi. Bundan tashqari yangi transport tizimi uchun texnologiyani ishlab chiqishda xodimlar va transportdan foydalanuvchilar uchun xavfsizlik chora-tadbirlarini to'g'ri tashkil qilish muhim ahamiyatga ega. Kontreyler transporti texnologiyasining xavfsizlik choralari sifatida quyidagilarni inobatga olish lozim:

- bekat hududlari orqali xavfsiz marshrutlarni tashkil etish;
- xavfsiz o'tish joylarini tashkil etish;
- poyezdlar harakati paytida yo'llararo bo'shliqda xavfsiz joylarning yetishmasligini bartaraf etish uchun xavfsiz hududlarni tashkil etish;
- odamlarga poyezd yaqinlashgani to'g'risida yoki xavf haqida ogohlantiruvchi ovozli signal berishda shovqinli ta'sirlarni pasaytirish va ogohlantirish vositalaridan foydalanish;
- texnologik ish hududlarini taqiqlovchi signallar bilan to'sish va signalli ish kiyimlaridan foydalanish;
- bekat hududlarida tunda amalga oshiriladigan manevr ishlari uchun yetarli yorug'lik bilan ta'minlash;
- noqulay ob-havo sharoitlarini ya'ni yog'ingarchilik, qor va muzli holatlarni inobatga olgan holda ish texnologiyasini tashkil etish;
- bekat xodimlari uchun texnologik jarayonlar paytida ishlarni xavfsiz tashkil etish;
- shu kabi boshqa xavfsizlik choralari.

Bundan tashqari, bekat hududida xavfli holatlar sodir bo'lganda poyezd harakati tezligini pasayishtirishni talab qilmaydigan, tezlikni pasaytirishni talab

qiladigan va poyezdni to'xtatishni talab qilish kabi to'sish qurilmalarini o'rnatish kerak [3].

Xalqaro tajribalarga asoslanib, kombinatsiyalangan yangi texnologiyani ishlab chiqishda ixtisoslashgan platformalar yordamida yarim tirkamalarni terminallarda almashtirish va ixtisoslashtirilgan kontreyler poyezdlar bilan tashish yuqori samaradorlikni ta'minlaydi. Ishlab chiqilgan variantlar asosida kontreyler transport tizimining parametrlarini hisobga olgan holda, texnologiyaning matematik modeli ishlab chiqiladi. Modelni yaratishda xavfsizlik, ishonchlilik, samaradorlik, tashish masofasi, vaqt va xarajatlar kabi asosiy parametrlarni inobatga olish shart [4].

1-rasm. Iqtisodiy va matematik model ishlab chiqishda asosiy parametrlar.

Kontreyler transport tizimi yuk tashish sohasida atrof-muhitni muhofaza qilish hamda temir yo'l-avtomobil hamkorligi asosida raqobatbardosh transport vositasi sifatida eng samarali tizim bo'lib hisoblanadi. Kontreyler transport texnologiyasini ishlab chiqishda mahalliy va xorijiy tajribalar asosida ixtisoslashgan terminal va platformalarning texnik xususiyatlari aniq tahlil qilinib, yuklash-tushirish, almashtirish, joylashtirish va mahkamlash ishlarini eng optimal usullar yordamida tashkil qilish lozim. Qayta ishlash uchun ixtisoslashtirilgan terminallarning joylashuvini to'g'ri tanlash va terminalning hisoblangan parametrlari asosida texnik jihozlanishini loyihalash muhim ahamiyatga ega. Bundan tashqari, ixtisoslashgan harakatlanuvchi tarkibining ishlashiga qo'yiladigan talablar va u bilan ishlashda xavfsizlik choralarini ishlab chiqish lozim.

Kontreyler transportining rivojlanishi mamlakat iqtisodiyoti va xalqaro aloqalar uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki, bu transport tizimi tranzit yuklarni tashishda jahon tizimiga mos kelish imkoniyatini yaratadi. Hozirda bozor munosabatlarining o'zgarishi sharoitlariga moslashuvchanlik va yetarli darajada sifatli tashishni tashkil etish uchun kontreyler transporti yetarli darajada ustunliklarga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Boboev D.Sh., Bozorov R.Sh., Shermatov E.S. Choose types of transport and improve their cooperation in the process of delivery of cargo/ *Ekonomika i sotsium*. №5 (84) 2021 [1]
2. J.A.Shixnazarov, D.Sh.Boboyev. Temir yo'l transportida yuklarni yetkazib berish jarayonidagi vagonlardan samarali foydalanishni tahlil qilish, *Academic research in educational sciences volume 2 | issue-5 | 2021* [2]
3. Концепция организации контрейлерных перевозок на «пространстве 1520», Москва, 2011. [3]
4. Z.G.Mukhamedova, Z. V.Ergasheva. Economic and mathematical model of container block-trains// *Technical sciences*, 2021, No.3.-P. 30-36. [4]
5. Sh.S. Fayzibaev, Z.G. Mukhamedova, Z.V. Ergasheva. Resource-saving maintenance and repair of special self-propelled rolling stock // *Reports of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*, No. 1. 2021. pp. 93 – 100.
6. Z.G Mukhamedova. Analysis and assessment of power efficiency of special self - propelled railway rolling stock. // *Bulletin of the Turin Polytechnic University in the city of Tashkent*. - Tashkent, №3 / 2019. pp. 104-109.
7. J.A.Shixnazarov, D.Sh.Boboyev. Temir yo'l transportida yuklarni yetkazib berishda tashish jarayonining tahlili // “Zamonaviy ta'lim tizimini rivojlantirish va unga qaratilgan kreativ g'oyalar, takliflar va yechimlar” mavzusidagi 14-sonli respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi Tashkent, 2021.

ADABIYOT BU- ULKAN XAZINA, SO'ZNI MOHIRONA QO'LLASH SAN'ATIDIR

Safarova Nafisa Nasimovna

Navoiy viloyati Qiziltepa tumani
32-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi
Ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi

Anotatsiya: Ushbu maqolada odob- axloq va hikmat xazinasini bo'lmish adabiyot olamiga o'quvchining o'z ixtiyori bilan kirishi, adabiyot darslarida o'quvchilarda so'z yordamida go'zal sifatlar, ijobiy fazilatlarini shakllantirilishi haqida so'z yuritilgan. Adabiyot bevosita o'quvchining ko'ngli, uning ruhiyati va ma'naviyatini kamolga yetkazish, tafakkurini o'stirish vositasi ham hisoblanadi.

Kalit so'zlar: badiiy so'z, adabiyot, xazina, tafakkur, ilmiy anjumanlar, san'at, his-tuyg'ulari, kechinmalari, o'zbek adabiyoti, ma'naviy ozuqa.

Annotation: This article deals with the student's voluntary entry into the world of literature, which is a treasure trove of morality and wisdom, and the formation of beautiful qualities and positive qualities in students through literature. Literature is also a means of developing the mind, spirit and spirituality of the student.

Keywords: art word, literature, treasure, thinking, scientific conferences, art, feelings, experiences, Uzbek literature, spiritual nourishment.

Аннотация: В статье рассматривается добровольное вхождение учащегося в мир литературы, являющейся сокровищницей нравственности и мудрости, и формирование у учащихся прекрасных и положительных качеств через литературу. Литература также является средством развития ума, духа и духовности учащегося.

Ключевые слова: художественное слово, литература, сокровища, мышление, научные конференции, искусство, чувства, переживания, узбекская литература, духовное питание.

Texnika va texnologiyalar jadal sur'atda rivojlanib borayotgan bir vaqtda ta'lim-tarbiyaga ayniqsa, adabiyot va san'at berilayotgan e'tibor kuchayib bormoqda. Yurtboshimiz tomonidan adabiyot namoyondalari ishtirokida tashkil etilayotgan ilmiy anjumanlar, konfirensiyalar, o'tkazilayotgan badiiy kechalar, olimlarning yangidan-yangi chop etayotgan asarlari, ularga berilayotgan ko'plab imkoniyatlar bunga yaqqol misol bo'la oladi.

Hozirgi vaqtda o'quvchilarni ham ruhan, ham aqlan, ham jisman yetuk qilib shakllantirishda adabiyot darslarining o'rni beqiyos. Asarlarni to'g'ri idrok eta

oladigan o'quvchi mustaqil ishlashga, uqib o'qishga, o'zgalarning fikrlarini ilg'ashga, o'zi va boshqalarning tuyg'ular olamini kuzatishga va tuyishga o'rgana boradi. Olamni, Odamni va o'zligini kashf qiladi. Adabiyot darolarida odamning ichki olami, his-tuyg'ulari, kechinmalari, hayajonlari, iztiroblari o'rganiladi, tahlil qilinadi, munosabat bildiriladi. Inson umri davomida turli vaziyatlarning paydo bo'lish sabablari va oqibatlarini aniqlanadi, muammolarning yechimi ustida o'ylana tolinadi.

Adabiyotning kelib chiqishi, uning paydo bo'lishida xalq og'zaki ijodi benazir o'rin egallaydi. "Shiroq", "To'maris" singari qadimgi rivoyatlarimiz Eramizdan oldingi davrlarda yashagan turkiy xalqlar tomonidan yaratilgan og'zaki ijod durdonalari, ma'naviy meros hisoblanadi. Yozma adabiyotning dastlabki namunalari O'rxun Enasoy bitiklari bilan chambarchas bog'liqdir. Bundan tashqari, turkiy tilda yozilgan ilk doston Yusuf Xos Hojibning "Qutadg'u bilig" (Saodatga yo'llovchi bilim) asari bugungi kunda ham o'zining mazmun va mohiyati jihatdan yuksak e'tirofqa sazovor bo'lib kelmoqda. Bu kabi o'lmas asarlarimiz o'zbek adabiyotimiz bo'stonida hamisha barhayotdir. Adabiyotning yuragi, uning jozibasini akslantiruvchi eng asosiy vosita quroli bu albatta so'z hisoblanadi. Adabiyot yosh-avlodning ruhiyatiga katta ta'sir etadigan, qalbida his-hayajon uyg'ota oladigan, ma'naviy boyishida ko'maklashadigan qisqa qilib aytganda, komil inson bo'lib yetishishida juda katta o'rinni egallaydi. Dono xalqimiz- "Yaxshi so'z bilan ilon inidan chiqar"- deya bejizga aytishmagan. So'z sehr, mo'jiza kabi o'ziga mahliyo etadi, rom qiladi, ruhiyatimizni tinchlantiradi, insonga ma'naviy ozuqa beradi. Adabiyotda so'z san'ati qanchalik rang-barang va mohirona qo'llansa, o'sha millatning dunyoqarashi, ilmiy tafakkuri, intellektual saviyasi, ma'naviy yetukligi o'sib boradi, jahon hamjamiyatida o'zining munosib o'rnini egallaydi, millat esa o'z so'zini bermalol ayta olish, fikrini erkin bayon qila olish qobiliyatiga ega bo'ladi.

Nutqining aniq va ravshan bo'lishi, avvalo, so'zdan to'g'ri foydalanishga bog'liq. So'zni o'zrnida to'g'ri ishlata bilish uchun uning leksik ma'nosini anglash zarur. So'zning leksik ma'nosini tushunmaslik uni xato qo'llashga olib keladi...("O'zbek tili stilistikasi")

Zamonaviy adabiyotimizni rivojlanishida Ayub G'ulomov, Hamid Ne'matov, Mazluma Asqarova, Shonazar Shoabdurahmonov, Zulxumor Xolmonova kabi tilshunos olimlar, Abdurauf Fitrat, Abdulhamid Sulaymon o'g'li Cho'lpon, Abdulla Qodiriy, Erkin Vohidov, Abdulla Oripov, Rauf Parfi, Tog'ay Murod, Anvar Obidjon, Iqbol Mirzo kabi ijodkorlar tilimizga jilo berib, uning nufuzini yanada oshirdilar.

O'zbekiston xalq shoiri, o'zbek adabiyotining ko'zga ko'ringan namoyondalaridan biri, bolalar adabiyotining zabardast, iste'dodli vakili Anvar Obidjon "Ota o'giti" she'rining birinchi bandida har bir so'zni - hayot manbai bo'lgan suvdek aziz ekanligiga, so'zni behuda so'zlashimiz buyuk ne'matimiz hisoblangan nonni uvol qilishimizga, nozik, ko'rkam, endi o'sayotgan niholga o'xshab ongimizda paydo bo'layotgan so'zni keraksiz joyda gapirib isrof qilishimiz xuddi ko'chatni yulib tashlashga qiyoslasak bo'ladi. Shoir bu she'rida so'z tavsifini mohirona tasvirlab berganlar.

Adabiyot darslari mutaxassis shakllantirish uchun emas, shaxs ma'naviyatini tarbiyalashga xizmat qiladi. Shu bois adabiy ta'lim jarayonida sof adabiyotshunoslikdan bilim berish emas, balki, inson ko'nglini tarbiyalash ustuvor bo'lmog'i maqsadga muvofiqdir. Adabiyot darslarida badiiy asarlar tahlil qilinib, qahramonlaming xatti-harakatlari muhokama etilish jarayonida o'quvchilar odam va olam sirlarini o'rganadilar, asar muallifi va adabiy qahramonlar timsolida insonni kashf etadilar, oxir-oqibat navqiron fuqaro o'zligini anglay boshlaydi.

Bejizga buyuk bobokalonimiz Abdulhamid Sulaymon o'g'li Cho'lpon "Adabiyot yashasa, millat yashar" deb ta'kidlamaganlar. Adabiyot o'zining mazmun mohiyati ila, so'nggan, majruh ruhiyatimizni tiklaydigan toza ma'rifat suvi hisoblanadi. Adabiyot so'z orqali insonning ichki kechinmalarini, histuyg'ularini gavdalantirib beradi. Adabiyot avavallari og'zaki bo'lgan, yozuv paydo bo'gandan keyin yozma shaklga o'tgan. Badiiy adabiyotning yetakchi 3 turi mavjud bo'lib, bular: epos, lirika, dramadir. Adabiyotga yondashish, uning mazmun mohiyatini chuqur o'rganish insonga bitmas-tuganmas bilim va mahoratga ega bo'lish imkonini beradi. U insonga hayotiy muallimlikni da'vo qilmaydi, balki tasvirning nozikligi, obrazlarning kutilmaganligi bilan munosabat uyg'otadi. Inson mavjudki, uning yashayotgan har daqiqa, soniyasini adabiyotsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Bizdan ertaga nima qoladi, albatta, yaxshi so'z, yaxshi asarlar, chiroyli xulq va asosiysi yaxshi amallar. Bu borada, bizga eng asosiy do'st, hamroh bo'lib adabiyot xizmat qiladi. Shunday ekan, adabiyot bilan do'stlashing, u bilan hamnafas yashang!

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sariyev Sh., Matjon S. O'zbek adabiyoti. -T.: 2013-yil.
2. "Til va adabiyot ta'limi" jurnali.-2010-2012-yil sonlari.
3. "Uzluksiz ta'lim" jurnali.-2010-2012-yil sonlari.
4. Maktablar, o'quvchi va o'qituvchilar sayti-<http://www.edunet.uz>

ISLIMGACHA MAVJUD BO'LGAN MIFLAR VA RITUALLAR: GENIZISI, TADRIJI VA TASNIFI HAMDA NAZARIY YONDASHUVLAR

Esbergenova Svetlana Hojakmetovna

O'zbekiston Respublikasi Qoraqalpog'iston bo'limi Qoraqalpoq gumanitar ilmiy tadqiqot instituti doktoranti

Annotatsiya: Turon insoniyat madaniyati tarixining qadimiy go'shalaridan biridir. Arxeologik kuzatishlar bu zaminda uzoq o'tmishda ham kishilar yashashi uchun tabiiy sharoit mavjudligini tasdiqlaydi. Umuman, Markaziy Osiyo hududida eramizdan ko'p ming yillar ilgari odamlar yashagan, degan fikrlar mavjud. Kishilik jamiyati taraqqiyoti bilan o'lkamizda ilm-fan, madaniyat va san'at rivojlanib bordi. Xalqimiz madaniyati tarixi haqida yunon, xitoy, hind va arman tarixchilari kitoblarida, "Avesto", Behustun, Bundaxishin, O'rxun-Enasoy yodgorliklari kabi bir qancha manbalar va Abu Rayhon Beruniy, Muhammad Narshaxiy singari ulug' olimlarimizning asarlarida qimmatli ma'lumotlar keltirilgan. Ushbu maqolada, Islomgacha mavjud bo'lgan miflar va rituallar: genizisi, tadriji va tasnifi hamda nazariy yondashuvlar haqidagi ma'lumotlar yig'ilib tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: adabiy jarayon, islomgacha bo'lgan davr, miflar, rituallar, tadrij va tasnif, nazariy yondashish, tarixga oid faktlar.

Qadimgi Turon hududi eramizdan oldingi birinchi ming yillik o'rtalarida Baqtriya, Marg'iyona, So'g'diyona, Xorazm, Parfiya, Amudaryoning quyi oqimi, Zarafshon vohalari, Parkana (Farg'ona) va boshqa joylardan tarkib topgan edi. Bu yerlarda til va turmush tarzi jihatidan bir-biridan uncha farqlanmagan massagetlar, xorazmiylar, sug'dlar, parfiyanlar kabi qabila va elatlar istiqomat qilishib, ba'zan ko'chmanchilik, ba'zan esa o'troq holda kun kechirishgan. Bular ibtidoiy jamoa tuzumi davrida ovchilik va baliqchilik, keyinchalik esa chorvachilik va dehqonchilik bilan shug'ullanishgan. Dehqonchilik, asosan, toshqin suvlardan foydalanish asosida tog' yon bag'irlarida va soylik joylarda rivojlangan. Jamiyatning ijtimoiy va iqtisodiy, siyosiy-tarixiy, axloqiy-madaniy taraqqiyoti natijasida dehqonchilikda sun'iy sug'orishdan keng foydalanila boshlandi. Bunday jarayonning tadrijiy takomili ishchi kuchiga bo'lgan ehtiyojni kuchaytirdi. Natijada katta qabilalar ittifoqi, quldorlik davlatiga asos solindi. Kishilarning bu shakldagi uyushmalari ularning ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy hayotiga o'zining sezilarli ta'sirini ko'rsatdi. Kanal qazish, to'g'onlar qurish, sug'orish shahobchalarini tozalash, mudofa inshootlarini qurish kabi ishlar amalga oshirildi.

Markaziy Osiyo xalqlari juda qadim zamonlardan yozuvdan ham foydalanib kelishgan. Turon, Eron va ularga tutash o'lkalarda dastlab oromiy yozuvi

qo'llanilganligi juda ko'p manbalarda qayd etiladi. Greklar tomonidan Markaziy Osiyoning zabt etilishi bilan grek yozuvi ham e'tibor paydo qila boshladi. Olimlarning fikricha, oromiy, grek, forsiy mixxat yozuvlari ma'lum davrlar mobaynida ma'muriy hujjatlarda qo'llangan. "Avesto", Xorazm, so'g'd, kushon, run (O'rxun-Enasoy), uyg'ur yozuvi va boshqa shunga o'xshash yozuvlar esa eramizdan avvalgi birinchi ming yillik o'rtalarida asta-sekin oromiy yozuvi negizida paydo bo'lgan mahalliy yozuvlardir.

Dastlab og'zaki shaklda paydo bo'lgan badiiy ijod yozma adabiyotning vujudga kelishi uchun keng imkoniyat yaratdi. Xalq og'zaki ijodiyotining o'ziga xos xususiyati shundan iboratki, u ilk yaratilgan shaklini to'la saqlab qolmay og'izdan-og'izga, avlod-dan-avlodga, davrdan-davrga o'tib sayqallashib boradi. Shu yo'sinda badiiy ijod asarlarining turli variantlari vujudga keladi. Uzoq o'tmishda ajdodlarimiz tomonidan ijod etilgan badiiy so'z namunalarning ko'pchiligi tabiiyki unutilib yuborilgan. Shunday bo'lishiga qaramay, ba'zi tarix kitoblari, ilmiy asarlar, yozma yodgorliklar va boshqalar ilk og'zaki badiiy ijod haqida ma'lum taassurotlarni hosil qilishimizga asos bo'ladi. Bular Gerodot, Polien, Xores Mitilenskiy kabilarning tarixiy asarlari, shuningdek, o'rta asrlar tarixchilari Hamza Isfahoniy, Tabariy, Ma'sudiy, Beruniy, Saolibiy, Bal'amiylarning ilmiy, tarixiy kitoblari va tazkiralardir. Mazkur tarixiy-ilmiy asarlarda xalq og'zaki ijodining ayrim namunalarning mazmuni hikoya qilingan bo'lsa, ba'zilaridan namunalar keltirilgan. Bulardan tashqari, "Avesto", "Behustun", "Bundaxshin", "Denkard" singari yozma yodgorliklardan ham qadimgi folklor namunalari o'rin olgan. Mashhur tilshunos olim Mahmud Qoshg'ariyning "Devonu lug'otit turk" asarida qadimgi turkiy xalqlar og'zaki ijodining qo'shiq, lirik she'r, maqol kabi janrlaridan namunalar keltiriladi. Qadimgi mif va afsonalar Firdavsiyning "Shohnoma" sida qayta ishlandi. Arab tilida yirik tazkira yaratgan Abu Mansur as-Saolibiyning "Yatimat-ad dahr" (961-1038) asarida o'sha qadimiy madaniy-obidalarining namunalari keltirilgan. To'la nomi "Yatimat ad-dahr fi mahosini ahli asr" ("Asr ahlining fazilatlarini haqida zamonasining durdonasi") bo'lgan bu tazkiraning Qohira nashri 1801 sahifani tashkil etadi. Tazkira to'rt qismdan tarkib topadi. Uning oxirgi fasli O'rta Osiyoda nash'u namo topgan ijod axliga bag'ishlangan bo'lib, ular 124 adibdir. Bizgacha yetib kelgan qadimgi xalq og'zaki ijodi namunalari miflar, afsonalar, qo'shiqlar, lirik she'rlar, qahramonlik eposlari va boshqa shakldagi adabiy asarlardan iboratdir.

Mif va afsonalar. Tabiatning mo'jizaviy siru sanoatlari oldida juda ojiz qolgan ibtidoiy odamlar, tabiiy hodisalar, chaqmoq chaqishi, dovul, suv toshqini, zilzila kabilardan dahshatga tushishgan, ularning kelib chiqishi, mohiyatini yetarli

darajada anglamagan. Ular osmon, Yer, Oy, Quyosh kabilarni jonli narsalar sifatida tasavvur qilishgan. Shu bois kishilarga ofat keltiruvchi kuchlar (dushman)lardan halos bo'lish uchun, ezgulik kuchlari (do'st)lardan madad so'rashgan, ularga topingan, ayrim hayvonlarni muqaddas deb bilishgan. Qadimgi kishilar ezgulik kuchlarini xudolar, ruhlar, yomonlik kuchlarini esa, devlar, jinlar tarzida tasavvurlarida gavdalantirishgan. Shu tariqa olamning tuzilishi, uning mohiyati, tabiiy hodisalarning vujudga kelish sabablari xususidagi xayoliy tasavvurlari mahsuli-miflar paydo bo'lgan. Mif grekcha mythos - so'z, rivoyatdan olingan bo'lib, dunyoning paydo bo'lishi, tabiat hodisalari, xudolar va pahlavonlar haqidagi to'qima afsonalardir. Mazkur miflar ibtidoiy odamlarning ezgulik bobidagi shirin niyatlarini o'zida badiiy ifoda etgan, ularga ruhan dalda bergan, doimo g'alabalar sari undagan. Baxt va baxtsizlik o'lkasi qahramonlari o'rtasidagi keskin kurash miflarning asosiy konflikt va mavzui sanaladi. Zardushtiylik dinining muqaddas kitobi "Avesto" va boshqa diniy kitoblarda mohiyat e'tibori bilan shunday mavzularga uyg'un ohanglar ko'zga tashlanadi.

Turon xalqlari folklorida qadim zamonlarda yuqorida ko'rib o'tganimiz singari juda ko'p mifologik afsonalar yaratildi. Ular ma'lum ma'noda qahramonlik eposlarining vujudga kelishiga zamin hozirladi. Mifologik afsonalar yozma adabiyotda qayta ishlanib, yangicha mohiyat va mazmun kasb etib, insoniyat avlodiga yuksak zavq, Vatanga, Ona-zaminga muhabbat va qahramonlik tuyg'ularini shakllantirib yashashda davom qildi. Qo'shiqlar va lirik she'rlar. Turon xalqlarining qadimgi qo'shiq va lirik she'rlaridan na'munalar "Avesto", "Devonu lug'otit turk" singari yozma manbalar bag'rida bizgacha yetib kelgan. Ayniqsa, "Devoni lug'otit turk" da qadimgi turkiy xalq va qabilalarga oid badiiyat namunalari o'z ifodasini topganligi muhim ahamiyat kasb etadi. Asar muallifi mashhur tilshunos olim Mahmud Qoshg'ariy ko'plab turkiy so'zlarning lug'aviy ma'nolarini izohlash uchun xalq og'zaki ijodi va qisman yozma adabiyot namunalariidan foydalangan.

Turli manbalar asosida bizgacha yetib kelgan og'zaki badiiy yodgorliklar Turon xalqlarining juda boy folklori haqida ma'lumot beradi va ular turon zaminda og'zaki badiiy ijodning xilma-xil janrlari takomillashib borganini tasdiqlaydi. Sharq xalqlari bilan Turon xalqlarining iqtisodiy-madaniy, siyosiy-ijtimoiy aloqalari badiiy adabiyotning rivojiga ham sezilarli ta'sirini o'tkazdi. Qadimgi mif va afsonalar, qahramonlik qo'shiq, hamda qissalari yozma adabiyot ravnaqiga hissa qo'shdi, ulardan aksariyati esa qayta ishlandi, sayqallashtirildi. Insoniyatni solihlikka yetaklashda dunyoning turli joylarida mushtarak yo'llar bir manzilga olib boradi. Manzil - inson, inson ko'ngli. Hindistonda - buddaviylik. Eronda -

moniylik. Yaqin SHarq mamlakatlarida - islom. Aqidalaru e'tiqodlar turlicha bo'lsa-da, maqsad bir. Ana shu mushtarak yo'llar bir manzilda - komillik manzilida tutashadilar. Bugun biz ko'p gapirayotgan ma'naviyatning pirovard natijasi ham jamiyatga komil insonni tarbiyalab yetishtirishdan iborat bo'lgan edi va shunday bo'lib qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mallayev N. O'zbek adabiyoti tarixi. Toshkent.: 1976, 35-37 -betlar
2. Istoriya Uzbekskoy literatury 62 tomax, tom 1 izd-va «Fan», T-1987 g. Str. 55-101.
3. Istoriya narodov Uzbekistana, izd. «Fan», T-1992 g., str. 99-123.
4. Olamning yaratilishi haqidagi miflar va afsonalar. <https://hozir.org/olamning-yaratilishi-haqidagi-miflar-va-afsonalar-tayyorladi-i.html>